

Laboratorio Nacional
de Resiliencia Costera

Cinvestav
UNIDAD MERIDA

Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera

RESULTADOS DEL ÍNDICE TRIX EN SIETE OBSERVATORIOS COSTEROS PARA LA RESILIENCIA DE MÉXICO EN 2023

INFORME FINAL

Elaboración de reporte técnico:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

Análisis de datos:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

M. en C. Daniela Guadalupe Medina Euán

Análisis de laboratorio:

Dra. Dianela de Jesus Diaz Bleis

M. en C. Daniela Guadalupe Medina Euán

Revisión:

Dr. Jorge Herrera Silveira

FEBRERO, 2024

Participantes en campaña de campo y filtrado de muestras

Celestún, Yucatán

Dr. Jorge Herrera Silveira
Dra. Dianela Días Bleis
M. en C. Daniela Medina
José Israel Flores Puerto

Arrecife Alacranes, Yucatán

Dr. Armin Tuz Sulub
M.C. Johnny Valdez Iuit
M.C. Karol Granados
Martinez
Dr. Alejandro Kurczyn
Robledo
M.I. Juan Gómez Liera
Alejandra Sánchez-González

Sisal, Yucatán

Dra. Elsa Noreña-Barroso
Alejandra Sánchez-González
José López-González

Laguna de Términos, Campeche

Dr. Eduardo A. Cuevas
M. C. Sandra Gallegos
Fernández
Dr. Alejandro Ruíz Marín
Dra. Yunuen Canedo López

Dos Bocas, Tabasco

Dra. Karina Esqueda Lara
Dra. Gema Hidalgo
Rodriguez
M.C. Johnny Valdez Luit
Bruno Trueba Cruz

Copalita, Oaxaca

Dra. María Luisa Leal Acosta
Dr. Miguel Ángel Ahumada
Sempoal
Dr. Vladislav Carnero Bravo
Antonio de Jesús Rojas
Márquez
Juan Mario Ruiz Villegas
Paulina Pérez Silva
Arturo Narváez Urgell

Agiabampo, Sonora

Dr. Luis A. Mendez Barroso
M.C. Marina Jurado Méndez
Roxana Barroso

Para más información:

Jorge A. Herrera Silveira,
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Unidad Mérida
Mérida, Yucatán; México
Tel: +9999429462
Correo Electrónico: Jorge.herrera@cinvestav.mx

Responsabilidad

Este reporte ha sido realizado en el marco del proyecto del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) No. 3601, financiado por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM en 2023. La información proporcionada en este reporte está basada en el análisis de datos y muestras tomados en campo con apoyo de diversas instituciones públicas julio de 2023, los análisis de laboratorio fueron realizados en agosto de 2023. Los puntos de vista y las opiniones expresadas en esta publicación son de los autores y no necesariamente reflejan las de las instituciones participantes.

Agradecimientos

Quisiéramos reconocer y agradecer a técnicos e investigadores quienes participaron desde la planeación y ejecución de este reporte. Especial reconocimiento a la M.C. Karol Granados y al Dr. Paulo Salles Afonso de Almeida por la gestión de los recursos para que este proyecto se llevará a cabo.

Bases de datos: Dra. Dianela Díaz; M. en C, Daniela Medina. M. en C. Silvia Granados

Edición: Dra. Dianela Díaz, M en C. Daniela Medina

Como Citar: Herrera Silveira, J. A., Diaz-Bleis, D., & Medina Euán, D. G. (2024). Resultados del índice TRIX en siete Observatorios Costeros para la Resiliencia de México en 2023. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20923648>

PRESENTACIÓN	1
ÁREA DE ESTUDIO	2
MÉTODOS	3
CAMPAÑA DE MUESTREO	3
ANÁLISIS DE LABORATORIO	3
Nutrientes inorgánicos disueltos	3
Nivel trófico: Clorofila -a	5
ANÁLISIS DE DATOS	6
CÁLCULO DEL ÍNDICE TRÓFICO TRIX	6
CELESTÚN, YUCATÁN	7
DISEÑO DE MUESTREO	8
RESULTADOS	9
Parámetros Físicoquímicos	10
Nutrientes Inorgánicos Disueltos	14
Clorofila-a	19
Nivel Trófico	20
LAGUNA DE TÉRMINOS, CAMPECHE	21
DISEÑO DE MUESTREO	22
RESULTADOS	23
Parámetros Físicoquímicos	23
Nutrientes Inorgánicos Disueltos	27
Clorofila-a	32
Nivel Trófico	33
ARRECIFE ALACRANES, YUCATÁN	34
DISEÑO DE MUESTREO	35
RESULTADOS	36
Parámetros Físicoquímicos	36
Nutrientes Inorgánicos Disueltos	40
Clorofila-a	45

Nivel Trófico	46
SISAL, YUCATÁN	47
DISEÑO DE MUESTREO	48
RESULTADOS	49
Parámetros Físicoquímicos	50
Nutrientes Inorgánicos Disueltos	54
Clorofila-a	59
Nivel Trófico	60
DOS BOCAS, TABASCO	61
DISEÑO DE MUESTREO	62
RESULTADOS	63
Parámetros Físicoquímicos	64
Nutrientes Inorgánicos Disueltos	68
Clorofila -a	73
Nivel Trófico	74
COPALITA, OAXACA	75
DISEÑO DE MUESTREO	76
RESULTADOS	77
Parámetros Físicoquímicos	77
Nutrientes Inorgánicos Disueltos	81
Clorofila-a	86
Nivel Trófico	87
AGIABAMPO, SONORA	88
DISEÑO DE MUESTREO	89
RESULTADOS	90
Parámetros Físicoquímicos	90
Nutrientes Inorgánicos Disueltos	94
Clorofila -a	99
Nivel Trófico	100
COMPARACIÓN ENTRE OCR	101
OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA	101
Parámetros físicoquímicos	102
Nutrientes Inorgánicos Disueltos y Clorofila-a	104
Clorofila -a	107
Índice TRIX	108

OCR CON ESTACIONES MARINAS	109
Parámetros fisicoquímicos	109
Nutrientes Inorgánicos Disueltos y Clorofila-a	112
Índice TRIX	115
OCR CON EFLUENTES	117
Parámetros fisicoquímicos	117
Nutrientes Inorgánicos Disueltos y Clorofila-a	119
Índice TRIX	123
CONSIDERACIONES FINALES	124
REFERENCIAS	125

FIGURA 1. OBSERVATORIOS COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR).	2
FIGURA 2. DETERMINACIÓN DE DATOS FISIQUÍMICOS Y COLECTA DE MUESTRAS DE AGUA.	3
FIGURA 3. ANÁLISIS DE NUTRIENTES INORGÁNICOS DISUELTOS.	4
FIGURA 4. ANÁLISIS DE CLOROFILA-A.	5
FIGURA 5. OBSERVATORIO COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR): CELESTÚN.	7
FIGURA 6. DISEÑO DE MUESTREO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES PARA LA COLECTA DE MUESTRAS Y DATOS EN EL OCR: CELESTÚN.	8
FIGURA 7. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN CELESTÚN EN 2023.	10
FIGURA 8. VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN CELESTÚN EN 2023.	11
FIGURA 9. VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO EN CELESTÚN EN 2023.	12
FIGURA 10. VARIACIÓN EN EL PH EN CELESTÚN EN 2023.	13
FIGURA 11. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NO_2+NO_3 EN CELESTÚN EN 2023.	14
FIGURA 12. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NH_4 EN CELESTÚN EN 2023.	15
FIGURA 13. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE FRS EN CELESTÚN EN 2023.	16
FIGURA 14. VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE REDFIELD EN CELESTÚN EN 2023.	17
FIGURA 15. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE SIRS EN CELESTÚN EN 2023.	18
FIGURA 16. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE CL-A EN CELESTÚN EN 2023.	19
FIGURA 17. VARIACIÓN LOS VALORES DEL ÍNDICE TRIX EN CELESTÚN EN 2023.	20
FIGURA 18. OBSERVATORIO COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR): LAGUNA DE TÉRMINOS (LDT).	21
FIGURA 19. DISEÑO DE MUESTREO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES PARA LA COLECTA DE MUESTRAS Y DATOS EN EL OCR: LAGUNA DE TÉRMINOS (LDT).	22
FIGURA 20. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN LAGUNA DE TÉRMINOS DURANTE 2023.	23
FIGURA 21. VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN LAGUNA DE TÉRMINOS DURANTE 2023.	24
FIGURA 22. VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO EN LAGUNA DE TÉRMINOS DURANTE EL 2023.	25
FIGURA 23. VARIACIÓN EN EL PH EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS EN 2023.	26
FIGURA 24. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NO_2+NO_3 EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS EN 2023.	27
FIGURA 25. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NH_4 EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS EN 2023.	28
FIGURA 26. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE FRS EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS EN 2023.	29
FIGURA 27. VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE REDFIELD EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS EN 2023.	30
FIGURA 28. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE SIRS EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS EN 2023.	31
FIGURA 29. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE CL-A EN LA LAGUNA DE TÉRMINOS EN 2023.	32
FIGURA 30. VARIACIÓN LOS VALORES DEL ÍNDICE TRIX EN CELESTÚN EN 2023.	33
FIGURA 31. OBSERVATORIO COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR): ARRECIFE ALACRANES.	34
FIGURA 32. DISEÑO DE MUESTREO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES PARA LA COLECTA DE MUESTRAS Y DATOS EN EL OCR: ARRECIFE ALACRANES.	35
FIGURA 33. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN EL ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	36
FIGURA 34. VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	37
FIGURA 35. VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	38
FIGURA 36. VARIACIÓN EN EL PH EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	39
FIGURA 37. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NO_2+NO_3 EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	40
FIGURA 38. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NH_4 EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	41
FIGURA 39. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE FRS EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	42
FIGURA 40. VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE REDFIELD EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	43
FIGURA 41. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE SIRS EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	44
FIGURA 42. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE CL-A EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	45
FIGURA 43. VARIACIÓN LOS VALORES DEL ÍNDICE TRIX EN ARRECIFE ALACRANES EN 2023.	46
FIGURA 44. OBSERVATORIO COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR): SISAL.	47

FIGURA 45. DISEÑO DE MUESTREO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES PARA LA COLECTA DE MUESTRAS Y DATOS EN EL OCR: SISAL.	48
FIGURA 46. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN SISAL EN 2023.	50
FIGURA 47. VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN SISAL EN 2023.	51
FIGURA 48. VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO EN SISAL EN 2023.	52
FIGURA 49. VARIACIÓN EN EL PH EN SISAL EN 2023.	53
FIGURA 50. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NO_2+NO_3 EN SISAL EN 2023.	54
FIGURA 51. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NH_4 EN SISAL EN 2023.	55
FIGURA 52. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE FRS EN SISAL EN 2023.	56
FIGURA 53. VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE REDFIELD EN SISAL EN 2023.	57
FIGURA 54. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE SIRS EN SISAL EN 2023.	58
FIGURA 55. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE CL-A EN SISAL EN 2023.	59
FIGURA 56. VARIACIÓN LOS VALORES DEL ÍNDICE TRIX EN SISAL EN 2023.	60
FIGURA 57. OBSERVATORIO COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR): DOS BOCAS PARAÍSO (DBP).	61
FIGURA 58. DISEÑO DE MUESTREO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES PARA LA COLECTA DE MUESTRAS Y DATOS EN EL OCR: DOS BOCAS PARAÍSO .	62
FIGURA 59. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	64
FIGURA 60. VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	65
FIGURA 61. VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	66
FIGURA 62. VARIACIÓN EN EL PH EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	67
FIGURA 63. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NO_2+NO_3 EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	68
FIGURA 64. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NH_4 EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	69
FIGURA 65. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE FRS EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	70
FIGURA 66. VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE REDFIELD EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	71
FIGURA 67. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE SIRS EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	72
FIGURA 68. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE CL-A EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	73
FIGURA 69. VARIACIÓN LOS VALORES DEL ÍNDICE TRIX EN DOS BOCAS PARAÍSO EN 2023.	74
FIGURA 70. OBSERVATORIO COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR): COPALITA.	75
FIGURA 71. DISEÑO DE MUESTREO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES PARA LA COLECTA DE MUESTRAS Y DATOS EN EL OCR: COPALITA.	76
FIGURA 72. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN COPALITA EN 2023.	77
FIGURA 73. VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN COPALITA EN 2023.	78
FIGURA 74. VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO EN COPALITA EN 2023.	79
FIGURA 75. VARIACIÓN EN EL PH EN COPALITA EN 2023.	80
FIGURA 76. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NO_2+NO_3 EN COPALITA EN 2023.	81
FIGURA 77. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NH_4 EN COPALITA EN 2023.	82
FIGURA 78. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE FRS EN COPALITA EN 2023.	83
FIGURA 79. VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE REDFIELD EN COPALITA EN 2023.	84
FIGURA 80. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE SIRS EN COPALITA EN 2023.	85
FIGURA 81. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE CL-A EN COPALITA EN 2023.	86
FIGURA 82. VARIACIÓN LOS VALORES DEL ÍNDICE TRIX EN COPALITA EN 2023.	87
FIGURA 83. OBSERVATORIO COSTEROS PARA LA RESILIENCIA (OCR): AGIABAMPO.	88
FIGURA 84. DISEÑO DE MUESTREO INDICANDO LA LOCALIZACIÓN DE LAS ESTACIONES PARA LA COLECTA DE MUESTRAS Y DATOS EN EL OCR: AGIABAMPO.	89
FIGURA 85. VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA EN AGIABAMPO EN 2023.	90
FIGURA 86. VARIACIÓN DE LA SALINIDAD EN AGIABAMPO EN 2023.	91
FIGURA 87. VARIACIÓN DEL OXÍGENO DISUELTO EN AGIABAMPO EN 2023.	92
FIGURA 88. VARIACIÓN EN EL PH EN AGIABAMPO EN 2023.	93
FIGURA 89. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NO_2+NO_3 EN AGIABAMPO EN 2023.	94
FIGURA 90. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE NH_4 EN AGIABAMPO EN 2023.	95
FIGURA 91. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE FRS EN AGIABAMPO EN 2023.	96
FIGURA 92. VARIACIÓN EN LA RELACIÓN DE REDFIELD EN AGIABAMPO EN 2023.	97
FIGURA 93. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE SIRS EN AGIABAMPO EN 2023.	98

FIGURA 94. VARIACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE CL-A EN AGIABAMPO EN 2023.	99
FIGURA 95. VARIACIÓN LOS VALORES DEL ÍNDICE TRIX EN AGIABAMPO EN 2023.	100
FIGURA 96. VARIACIÓN EN LA TEMPERATURA EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	102
FIGURA 97. VARIACIÓN EN LA SALINIDAD EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	103
FIGURA 98. VARIACIÓN EN LA pH EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	103
FIGURA 99. VARIACIÓN EN LA OD EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	104
FIGURA 100. VARIACIÓN EN LA NO ₂ +NO ₃ EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	105
FIGURA 101. VARIACIÓN EN NO ₄ EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	105
FIGURA 102. VARIACIÓN EN FRS EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	106
FIGURA 103. VARIACIÓN EN NP EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	106
FIGURA 104. VARIACIÓN EN SIRS EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	107
FIGURA 105. VARIACIÓN EN CL-A EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	107
FIGURA 106. VARIACIÓN EN TRIX EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA DURANTE EL 2023.	108
FIGURA 107. VARIACIÓN EN LA TEMPERATURA EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	110
FIGURA 108. VARIACIÓN EN LA SALINIDAD EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	110
FIGURA 109. VARIACIÓN EN LA pH EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	111
FIGURA 110. VARIACIÓN EN LA OD EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	111
FIGURA 111. VARIACIÓN EN LA NO ₂ +NO ₃ EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	112
FIGURA 112. VARIACIÓN EN NO ₄ EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	113
FIGURA 113. VARIACIÓN EN FRS EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	113
FIGURA 114. VARIACIÓN EN NP EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	114
FIGURA 115. VARIACIÓN EN SIRS EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	114
FIGURA 116. VARIACIÓN EN CL-A EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	115
FIGURA 117. VARIACIÓN EN TRIX EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS DURANTE EL 2023.	116
FIGURA 118. VARIACIÓN EN LA TEMPERATURA EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	117
FIGURA 119. VARIACIÓN EN LA SALINIDAD EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	118
FIGURA 120. VARIACIÓN EN LA pH EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	118
FIGURA 121. VARIACIÓN EN LA OD EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	119
FIGURA 122. VARIACIÓN EN LA NO ₂ +NO ₃ EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	120
FIGURA 123. VARIACIÓN EN NO ₄ EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	120
FIGURA 124. VARIACIÓN EN FRS EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	121
FIGURA 125. VARIACIÓN EN NP EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	121
FIGURA 126. VARIACIÓN EN SIRS EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	122
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA- LABORATORIO DE PRODUCCIÓN PRIMARIA	122
FIGURA 127. VARIACIÓN EN CL-A EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	122
FIGURA 128. VARIACIÓN EN TRIX EN LOS OCR CON EFLUENTES DURANTE 2023.	123

TABLA 1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCR CELESTÚN.	9
TABLA 2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCR LAGUNA DE TÉRMINOS.	23
TABLA 3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCR: ARRECIFE ALACRANES	36
TABLA 4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCR SISAL.	49
TABLA 5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCR Dos Bocas PARAÍSO .	63
TABLA 6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCR COPALITA.	77
TABLA 7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OCR AGIABAMPO.	90
TABLA 8. ESTACIONES EN LAGUNA, ESTACIONES MARINAS Y EFLUENTES PRESENTES EN LOS 7 OCR ESTUDIADOS.	101
TABLA 9. VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA.	102
TABLA 10. VARIACIÓN DE LOS NUTRIENTES INORGÁNICOS Y CLOROFILA-A EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA.	104
TABLA 11. VARIACIÓN DEL ÍNDICE TRIX EN LOS OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA.	108
TABLA 12. VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS	109
TABLA 13. VARIACIÓN DE LOS NUTRIENTES INORGÁNICOS DISUELTOS Y CLOROFILA -A EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS.	112
TABLA 14. VARIACIÓN DEL ÍNDICE TRIX EN LOS OCR CON ESTACIONES MARINAS.	115
TABLA 15. VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS EN LOS OCR CON EFLUENTES.	117
TABLA 16. VARIACIÓN DE LOS NUTRIENTES INORGÁNICOS DISUELTOS Y CLOROFILA -A EN LOS OCR CON EFLUENTES.	119
TABLA 17. VARIACIÓN DEL ÍNDICE TRIX EN LOS OCR CON EFLUENTES.	123

PRESENTACIÓN

El informe abarca el periodo agosto- diciembre 2023, durante el cual que el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC), ha realizado un monitoreo del Índice TRIX, en 7 Observatorios de Resiliencia Costera.

La calidad del agua se refiere a las características químicas, físicas y biológicas del agua, se ve afectada por el crecimiento de la población humana, especialmente en ares costeras. Tan solo en las costas de México la estimación ronda los 20,346,955 habitantes. Cuando la capacidad de carga de un ecosistema se supera, se produce la pérdida de integridad ecológica y la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y cambios climáticos. Un ejemplo de esta situación es la eutrofización, un proceso no deseado causado por la liberación excesiva de nutrientes de origen antropogénico, lo que altera las propiedades del agua y el equilibrio de los organismos. Convirtiéndose en una de las mayores amenazas para la salud de los ecosistemas marinos costeros en todo el mundo. Provocando una serie de eventos negativos, como proliferación de macroalgas y fitoplancton, mortalidad de organismos marinos y agotamiento de oxígeno. Esto a su vez afecta económicamente a las comunidades costeras al reducir la pesca comercial y recreativa, impactar el turismo y amenazar la salud humana. Por lo tanto, se enfatiza la importancia de la gestión sostenible de la conservación del recurso hídrico para abordar el problema de la eutrofización.

Con base en esta problemática el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera tiene objetivo principal el monitoreo y la evaluación de la resiliencia en siete Observatorios Costeros para la Resiliencia (OCR), distribuidos en diferentes regiones costeras del país (<https://www.lanresc.mx/>). Para cumplir este objetivo, el nivel de eutrofización en los siete OCR, es determinado mediante el índice trófico TRIX, el cual es una herramienta que simplifica la evaluación de la calidad del agua al considerar factores clave como nutrientes (N y P), oxígeno disuelto y Clorofila-a (indicador de biomasa fitoplanctónica) (Vollenweider et al., 1998; Giovanardi & Vollenweider, 2004, Herrera Silveira y Morales-Ojeda 2010). Es ampliamente utilizado a nivel mundial y ha sido incorporado en la legislación de países como Italia, facilitando la comunicación de datos a la población y a los responsables de tomar decisiones.

En México, los estudios utilizando el método TRIX se remontan a principios de la década de 2000, centrándose en la península de Yucatán. En la actualidad, es el indicador predominante en México para evaluar la calidad del agua en ecosistemas costeros y marinos, abarcando diversas regiones del país como en el Golfo de California y Pacífico Sur (POETCY, 2007; Morales-Ojeda, 2010; Herrera Silveira, 2009).

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio está conformada por siete Observatorios Costeros para la Resiliencia (OCR), localizados en diferentes regiones del país, tanto en la región sureste del Golfo de México, como en la parte sur y norte del océano Pacífico : Celestún (CEL), Sisal(SIS), Arrecife alacranes (ALA), Laguna de Términos (LDT), Dos Bocas (DBP), Copalita (COP) y Agiabampo (AGI) (Fig. 1).

Figura 1. Observatorios costeros para la resiliencia (OCR).

Fuente: Google earth; <https://www.lanresc.mx/observatorios/>

MÉTODOS

CAMPAÑA DE MUESTREO

La campaña de muestreo del 2023 se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre los meses de agosto a noviembre. Donde se llevó a cabo la recolección de agua, en diferentes estaciones de cada OCR. En cada estación, se realizaron mediciones de variables fisicoquímicas, incluyendo profundidad (m), pH, temperatura (°C), oxígeno disuelto (mg l^{-1}) y salinidad (ups) utilizando una sonda multiparamétrica. Adicionalmente se llevó a cabo la evaluación de la transparencia del agua con un disco de secchi (Fig. 2).

Las muestras recolectadas fueron trasladadas a los laboratorios correspondientes donde serían filtradas y posteriormente enviadas al Centro de Investigación y de Estudios avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional en Mérida para su almacenamiento y análisis.

Figura 2. Determinación de datos fisicoquímicos y colecta de muestras de agua.

Fuente: Laboratorio de producción primaria Cinvestav.

ANÁLISIS DE LABORATORIO

Nutrientes inorgánicos disueltos

El agua previamente filtrada, fue empleada para la determinación de nutrientes siguiendo los procedimientos establecidos por Strickland y Parsons (1972). La cuantificación de nitrato + nitrito ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$) se llevó a cabo mediante el método de reducción en columna de cadmio-cobre, mientras que el amonio (NH_4) total fue evaluado mediante el método del fenol-hipoclorito. La cuantificación del Fosfato

Reactivo Soluble (FRS) y Silicato Reactivo Soluble (SiRS) se realizó mediante el método de molibdato azul (Fig. 3).

Figura 3. Análisis de nutrientes inorgánicos disueltos. **Fuente:** *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Nivel trófico: Clorofila -a

El análisis de clorofila-a (Cl-a) se llevó a cabo siguiendo el protocolo titulado "Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia" (LANRESC, 2021). Este procedimiento implica inicialmente la filtración de las muestras de agua recolectadas, seguida por una extracción pasiva empleando acetona de grado HPLC al 90%. Posteriormente, el extracto resultante se somete a análisis mediante un fluorómetro del modelo Trilogy y un espectrofotómetro UV.

Estos métodos analíticos se fundamentan en las recomendaciones de Richards y Thompson, según lo citado por Strickland y Parsons (1972). Además, se emplean las ecuaciones tricromáticas propuestas por Jeffrey et al. (1997) para calcular las concentraciones de los pigmentos (Fig. 4),

Figura 4. Análisis de clorofila-a. **Fuente:** *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

ANÁLISIS DE DATOS

Los datos de campo fueron sometidos a un estricto control de calidad y depuración por expertos del laboratorio de producción primaria del CINVESTAV. El proceso incluyó la revisión y corrección de posibles valores anómalos derivados de errores en la captura o medición. Durante la depuración, los datos fueron minuciosamente examinados y, en casos de incertidumbre, se contrastaron con las bitácoras de campo, que contenían anotaciones relevantes.

Aquellas estaciones que no contaban con evidencia que respaldara valores altos o anómalos no fueron consideradas en las estadísticas descriptivas.

CÁLCULO DEL ÍNDICE TRÓFICO TRIX

Para calcular el índice TRIX, se aplicó la fórmula y los criterios definidos en el protocolo "Adquisición de datos para el cálculo del Índice Trófico (TRIX) en los Observatorios Costeros para la Resiliencia" (LANRESC, 2021).

A continuación se describen los resultados obtenidos en cada OCR.

CELESTÚN, YUCATÁN

La Ría de Celestún es un cuerpo de agua semicerrado con una comunicación permanente con el mar a través de una boca lagunar (Torres Mota, 2013) en la localidad de Celestún, ubicada en la costa noroccidental de la Península de Yucatán a 98 km al poniente de Mérida, capital del estado de Yucatán (Fig. 5).

Figura 5. Observatorio costeros para la resiliencia (OCR): Celestún. **Fuente:** <https://www.lanresc.mx/geoport/celestun/>

La región se caracteriza por un clima con temperaturas medias de 25-26°C y una precipitación anual de alrededor de 800 mm. Los meses más lluviosos van de junio a septiembre, mientras que marzo y abril son los periodos más secos. Esta área alberga una rica biodiversidad, con aproximadamente 1,149 especies de flora y fauna, incluyendo matorrales de duna, manglares y selvas. Destaca por ser refugio de aves y reptiles en peligro de extinción, así como lugar de descanso y reproducción de aves migratorias como el flamenco rosado.

La Ría Celestún es una Reserva de la Biósfera y Área Natural Protegida Federal, abarcando varios municipios en Yucatán y Campeche. Aunque la pesca es la principal actividad económica y la región es un importante puerto turístico, enfrenta desafíos como la dependencia de los recursos naturales, el crecimiento poblacional, la pesca ilegal y la falta de planificación urbana. La vulnerabilidad ante el cambio climático se agrava debido a factores como la ubicación geográfica, la situación económica y la alta dependencia de los recursos naturales. La modernización de la flota pesquera y la falta de planificación adecuada son amenazas potenciales para la biodiversidad y la sostenibilidad de la zona.

DISEÑO DE MUESTREO

La campaña de muestreo se realizó en julio de 2023. Se recolectaron muestras en 22 estaciones, 13 dentro de la laguna y 9 en el mar (Fig. 6).

Figura 6. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en el OCR: Celestún.

Fuente: *Elaboración propia de laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.*

RESULTADOS

La Tabla 1, mostrada a continuación, indica un resumen estadístico de los parámetros analizados, para el OCR de Celestún durante julio del 2023.

Tabla 1. Análisis estadístico de OCR Celestún.

	<i>Temperatura</i>	<i>Salinidad</i>	<i>OD</i>	<i>pH</i>	<i>NO₂ + NO₃</i>	<i>NH₄</i>	<i>FRS</i>	<i>Redfield</i>	<i>SIRS</i>	<i>Cla</i>	<i>TRIX</i>
	(°C)	(ups)	(mg l ⁻¹)		(μmol l ⁻¹)	(μmol l ⁻¹)	(μmol l ⁻¹)		(μmol l ⁻¹)	(mg l ⁻¹)	
Lagunar											
Media	30.17	26.79	3.82	8.33	2.64	1.40	0.14	31.60	199.27	2.01	4.31
Mediana	30.29	23.79	3.85	8.28	2.09	1.13	0.12	26.20	206.20	2.15	4.24
DE	0.51	6.97	0.13	0.28	1.35	0.72	0.06	16.47	129.07	1.13	0.34
Rango	1.52	18.58	0.46	0.92	4.61	2.38	0.21	55.60	391.03	3.95	1.04
Mínimo	29.26	19.52	3.54	7.93	1.35	0.73	0.07	14.32	15.35	0.62	3.90
Máximo	30.78	38.10	4.00	8.85	5.96	3.12	0.28	69.91	406.38	4.57	4.95
Manantial											
	27.10	4.31	5.00	6.88	71.60	0.47	0.36	202.40	299.32	0.19	5.00
Marino											
Media	29.81	38.84	4.38	8.46	2.89	0.88	0.07	62.33	16.90	1.37	3.78
Mediana	29.80	38.84	4.40	8.46	2.53	0.97	0.06	60.36	16.14	1.76	3.95
DE	0.16	0.25	0.13	0.02	1.02	0.22	0.03	33.94	1.84	0.90	0.40
Rango	0.54	0.66	0.40	0.07	3.10	0.68	0.09	94.44	4.91	2.25	0.99
Mínimo	29.55	38.57	4.15	8.42	1.58	0.50	0.03	25.63	15.29	0.38	3.25
Máximo	30.09	39.23	4.55	8.49	4.69	1.18	0.12	120.07	20.19	2.63	4.24

Parámetros Físicoquímicos

En términos generales se observó poca variabilidad en la temperatura, tanto en la zona lagunar, como en la zona marina, con medias de 30.17 ± 0.51 °C y 29.81 ± 0.16 °C respectivamente. En la estación 8 se registró la menor temperatura, con 27.1°C, Cabe mencionar que esta estación es considerada un Manantial (Fig.7).

Figura 7. Variación de la Temperatura en Celestún en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En relación con la salinidad (Fig. 8), se registró una media de 29.79 ± 6.97 ups en la zona lagunar y 38.84 ± 0.25 ups en la parte marina. En específico, se registró el valor más bajo de salinidad, 4.1 UPS, en la zona del manantial (Estación 8). Este patrón de variación en la salinidad destaca la influencia de la mezcla de aguas en la zona lagunar, siendo las estaciones cercanas a la boca las que experimentan mayores niveles de salinidad debido a la influencia del agua salada marina. Este fenómeno revela la complejidad de las interacciones entre el agua dulce y salada en este sistema acuático, proporcionando información valiosa sobre la distribución espacial de las condiciones salinas y su relación con la geografía del área de estudio.

Figura 8. Variación de la Salinidad en Celestún en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En términos generales, el valor de oxígeno disuelto mostró una variación significativamente mayor en la zona de la laguna, oscilando en un rango de 3.54 a 4.00 mg l⁻¹ (Fig. 9). En contraste, en la zona marina, este valor se mantuvo más constante, fluctuando en un rango más estrecho de 4.15 a 4.54 mg l⁻¹. El manantial (Estación 8) fue el sitio con mayor concentración 5.00 mg l⁻¹.

Figura 9. Variación del oxígeno disuelto en Celestún en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

El pH de la zona mantuvo una media de 8.33 ± 0.28 y 8.46 ± 0.02 , en la zona lagunar y la zona marina, respectivamente, mostrando una variación mínima en Celestún (Fig.10). Sin embargo, se observó una excepción notable en la estación 8, correspondiente al manantial, donde se registró el valor mínimo de 6.88.

Figura 10. Variación en el pH en Celestún en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Los compuestos nitrogenados, representados por la suma de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$, exhibieron homogeneidad en ambos ambientes (Fig. 11). En general la concentración varío en un rango de 1.35 a $5.96 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la laguna y 1.58 a $4.69 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la zona marina. El manantial presentó la concentración más alta, alcanzando los $71.60 \mu\text{mol l}^{-1}$, destacando su influencia significativa en los niveles de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$.

Figura 11. Variación en la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en Celestún en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El NH_4 mostró una variabilidad pronunciada en la zona lagunar (Fig. 12), oscilando entre 0.73 y 3.12 $\mu\text{mol l}^{-1}$, siendo la estación 8 (manantial) la de menor concentración con 0.47 $\mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que, en la zona marina, la variación fue de 0.5 a 1.18 $\mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 12. Variación en la concentración de NH_4 en Celestún en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto al FRS (Fig. 13), se observó la mayor concentración en la zona lagunar, principalmente en la zona interna. La media fue de $0.14 \pm 0.06 \mu\text{mol l}^{-1}$. En tanto que la media en la zona marina fue de $0.07 \pm 0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$. El manantial presentó la concentración más elevada, alcanzando $0.36 \mu\text{mol l}^{-1}$. Estas diferencias sugieren una influencia importante de las condiciones específicas de la laguna en las concentraciones de FRS.

Figura 13. Variación en la concentración de FRS en Celestún en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto a la relación Redfield, los valores también mostraron una gran variabilidad, con una media de 31.60 ± 16.47 en la zona lagunar y 62.33 ± 33.94 (Fig.14). Siendo la estación del manantial la que presentó un nivel mayor con una relación de 202.40, mientras que la estación 18 en la zona marina mostró una relación de 120.07. Estas variaciones en la relación Redfield indican diferencias en la proporción de nutrientes disponibles para el crecimiento fitoplanctónico, lo cual podría estar influenciado por factores específicos de cada estación de muestreo.

Figura 14. Variación en la relación de Redfield en Celestún en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Finalmente, en relación con el SiRS (Fig.15), se registraron valores superiores en la zona lagunar, variando de 15.35 a 406.38 $\mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que en la zona marina oscilaron entre 15.29 y 20.19 $\mu\text{mol l}^{-1}$. Las concentraciones más elevadas se observaron en la parte interna de la laguna, especialmente en las primeras estaciones de muestreo. Además, el manantial fue identificado como una clara fuente de estos compuestos, destacando su contribución con 299.32 $\mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 15. Variación en la concentración de SiRS en Celestún en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Clorofila-a

En relación con la clorofila a (Fig. 16), se observó un comportamiento altamente variable. La concentración más baja se registró en el manantial, alcanzando los $0.19 \mu\text{g l}^{-1}$. La media fue de $2.01 \pm 1.13 \mu\text{g l}^{-1}$, en la zona lagunar y $1.37 \pm 0.90 \mu\text{g l}^{-1}$ en la zona marina. Esta variabilidad en las concentraciones de clorofila sugiere diferencias en la productividad primaria entre los distintos ambientes.

Figura 16. Variación en la concentración de Cl-a en Celestún en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Nivel Trófico

El índice TRIX calculado para julio de 2023 indica que la mayoría de los valores se sitúan en el nivel mesotrófico (Fig.17). En términos generales, estos resultados sugieren que el sistema acuático evaluado durante julio de 2023 tiende a tener altos niveles de nutrientes, principalmente en la laguna y es probablemente caracterizado por aguas turbias y con productividad biológica entre moderada y alta.

Figura 17. Variación los valores del índice TRIX en Celestún en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

LAGUNA DE TERMINOS, CAMPECHE

La Laguna de Términos, se encuentra situada en el estado de Campeche al sureste del Golfo de México, constituye el sistema lagunar estuarino más extenso de México, abarcando una superficie de 1,567 km². Designada como Área de Protección de Flora y Fauna mediante decreto federal desde 1994, esta área se encuentra bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y ha sido reconocida internacionalmente como un sitio Ramsar.

Figura 18. Observatorio costeros para la resiliencia (OCR): Laguna de Términos (LDT).

Fuente: <https://www.lanresc.mx/geoportal/celestun/>

La región presenta un clima cálido húmedo con lluvias en verano, y una temperatura media anual de 27 °C. La laguna, alimentada por los ríos Mezcalapa, Grijalva y Usumacinta, forma un sistema fluvio-lagunar-estuarino con alta biodiversidad. La vegetación incluye manglares, pastos marinos y selvas inundables, con impacto en el Golfo de México.

Históricamente, la zona ha sido centro pesquero y petrolero desde los años setenta. Sin embargo, áreas rurales carecen de planificación y servicios básicos. Impactos como contaminación, sobrepesca y desarrollo descontrolado afectan la laguna. Desafíos incluyen contaminación bacteriana, destrucción de humedales y falta de cumplimiento ambiental en la industria petrolera.

DISEÑO DE MUESTREO

La campaña de muestreo se realizó en agosto de 2023. Se recolectaron muestras en 20 dentro de la laguna y una estación en el mar. (Fig. 19).

Figura 19. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en el OCR: Laguna de Términos (LDT).

Fuente: Elaboración propia de laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

RESULTADOS

La Tabla 2, mostrada a continuación, indica un resumen estadístico de los parámetros analizados, para el OCR de Laguna de Términos durante agosto del 2023.

Tabla 2. Análisis estadístico de OCR Laguna de Términos.

	Temperatura (°C)	Salinidad (ups)	OD (mg l ⁻¹)	pH	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	Redfield	SIRS (μmol l ⁻¹)	Cla (μg l ⁻¹)	TRIX
Lagunar											
Media	30.48	41.60	9.13	6.64	1.50	0.81	0.06	49.11	107.89	3.99	3.88
Mediana	30.54	42.00	6.47	5.66	1.40	0.68	0.06	34.01	114.60	3.81	3.96
DE	0.88	1.79	7.08	3.12	0.67	0.53	0.02	37.68	32.44	1.80	0.58
Rango	3.53	8.02	23.62	8.75	2.24	2.16	0.09	150.84	139.69	5.47	2.27
Mínimo	28.75	33.98	4.04	3.02	0.76	0.40	0.01	13.28	31.33	1.49	2.71
Máximo	32.28	42.00	27.66	11.77	3.00	2.56	0.10	164.12	171.02	6.96	4.98
Marino											
	30.38	42.00	7.13	5.41	1.74	0.91	0.03	99.34	41.42	2.60	3.12

Parámetros Fisicoquímicos

En términos generales, se evidenció una escasa variabilidad en la temperatura, con una media de 30.48 ± 0.88 °C dentro de la laguna, en tanto que la estación marina registro un valor de 30.38 °C. Destaca que la estación 15 registró la temperatura más elevada, alcanzando los 32.28 °C (Fig. 20).

Figura 20. Variación de la Temperatura en Laguna de Términos durante 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Con respecto a la salinidad (Fig. 21), se identificó una variabilidad mínima en toda la laguna, mostrando un promedio de 41.60 ± 1.79 ups en la zona lagunar. Destaca que la concentración en la estación marina (estación 37) registró 42.00 ups de salinidad.

Figura 21. Variación de la Salinidad en Laguna de Términos durante 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria.

En general, se observa una alta variabilidad en la medición de OD, siendo la media $9.13 \pm 7.08 \text{ mg l}^{-1}$ en la zona lagunar y 7.13 en la estación marina mg l^{-1} (Fig. 22). Con las concentraciones más altas (arriba de 20 mg l^{-1}) en las estaciones ubicadas al sur de la laguna (Estaciones 23, 24 y 33).

Figura 22. Variación del oxígeno disuelto en Laguna de Términos durante el 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El pH de la zona mantuvo una media de 6.64 ± 3.12 en la laguna y 5.41 en la estación marina (estación 37), exhibiendo una alta variación en la laguna (Fig. 23). Se observan valores más elevados, superiores a 10, en la parte noroeste de la laguna, cercana a la boca de la laguna y a Ciudad del Carmen.

Figura 23. Variación en el pH en la Laguna de Términos en 2023.
Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria.*

Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Los compuestos nitrogenados, expresados como la suma de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$, mostraron heterogeneidad en toda la laguna (Fig. 24). Se observó una media de $1.50 \pm 0.67 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la laguna y en la estación marina se registró de $1.74 \mu\text{mol l}^{-1}$. Las concentraciones más elevadas, alrededor de $3 \mu\text{mol l}^{-1}$, se ubicaron en la parte noreste de la laguna y en la estación 8.

Figura 24. Variación en la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en la Laguna de Términos en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

La concentración de NH_4 exhibió una variabilidad pronunciada en toda la laguna (Fig. 25), con valores oscilando entre 0.40 y 2.56 $\mu\text{mol l}^{-1}$, en tanto que la estación marina (estación 37) registró una concentración de 0.91 $\mu\text{mol l}^{-1}$. Las estaciones 18 y 19 destacaron por presentar las concentraciones más elevadas, localizadas en la parte noreste de la laguna.

Figura 25. Variación en la concentración de NH_4 en la Laguna de Términos en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto al FRS (Fig. 26), se observa que existe muy poca variación entre las estaciones lagunares con la media de $0.6 \pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$. La estación marina (estación 37) registro la concentración de $0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 26. Variación en la concentración de FRS en la Laguna de Términos en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

En lo que respecta a la relación Redfield, se identificó una significativa variabilidad, con una media de 49.11 ± 37.68 dentro de la laguna y 99.37 en la estación marina (Fig. 27). Las estaciones ubicadas al noroeste de la laguna, especialmente la estación 16 con una relación de 215.60, presentaron los valores más altos.

Figura 27. Variación en la relación de Redfield en la Laguna de Términos en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Finalmente, en relación con el SiRS (Fig. 28), se registraron valores de $107.89 \pm 32.44 \mu\text{mol l}^{-1}$ en el interior de la laguna y $41.42 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación marina. Se observaron concentraciones más altas en la parte noroeste y la parte sur (áreas cercanas a la costa) de la laguna.

Figura 28. Variación en la concentración de SiRS en la Laguna de Términos en 2023.
Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Clorofila-a

En cuanto a la clorofila-a (Fig. 29), se observó un comportamiento altamente variable. Las concentraciones más bajas se registraron en la parte norte de la laguna, con valores inferiores a $2 \mu\text{g l}^{-1}$, mientras que las concentraciones más altas se localizaron al sur de la laguna, en los puntos cercanos a las costas, con valores cercanos a $7 \mu\text{g l}^{-1}$. La media fue de $3.99 \pm 0.58 \mu\text{g l}^{-1}$, en las estaciones lagunares, en tanto que la estación marina registro $2.60 \mu\text{g l}^{-1}$.

Figura 29. Variación en la concentración de Cl-a en la Laguna de Términos en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nivel Trófico

El índice TRIX calculado para agosto de 2023 indica que todas las estaciones se sitúan en el nivel mesotrófico (Fig. 30). En términos generales, estos resultados sugieren que el sistema acuático tiende a tener altos niveles de nutrientes, es probablemente caracterizado por aguas turbias y con productividad biológica entre moderada y alta.

Figura 30. Variación los valores del índice TRIX en Celestún en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

ARRECIFE ALACRANES, YUCATÁN

El Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA) se localiza, a 140 km de la costa norte de la Península de Yucatán, frente al puerto de Progreso. Con límites geográficos entre los 22° 21' 45" y 22° 34' 55" de latitud norte y los 89° 36' 47" y 89° 47' 53" de longitud oeste, abarca una extensión de 333,768.50 ha (CONANP, 2006; Hernández Díaz, 2011).

Figura 31. Observatorio costeros para la resiliencia (OCR): Arrecife Alacranes.

Fuente: <https://www.lanresc.mx/geoportail/celestun/>

El Parque Nacional Arrecife Alacranes presenta un clima cálido y seco, con temperatura media anual de 26.7°C y precipitación promedio de 445 mm. El arrecife de plataforma abarca 300 km² con una forma semicircular, incluyendo islas arenosas y una laguna interior. La región es rica en biodiversidad marina y avifauna, siendo designada como sitio RAMSAR.

Las islas albergan una vegetación adaptada a condiciones salinas. Aunque no tiene población permanente, el parque es utilizado para turismo, investigación y pesca comercial y deportiva. Es esencial para pesquerías de pulpo, langosta y mero. Sin embargo, enfrenta amenazas como malas prácticas de pesca, contaminación, aumento del turismo, especies invasoras y cambio climático.

DISEÑO DE MUESTREO

La campaña de muestreo realizada en octubre de 2023 en el Arrecife Alacranes incluyó la recolección de muestras de agua en 18 estaciones estratégicamente ubicadas (Fig. 32).

Figura 32. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en el OCR: Arrecife Alacranes.

Fuente: *Elaboración propia de laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.*

RESULTADOS

La Tabla 3, mostrada a continuación, indica un resumen estadístico de los parámetros analizados, para el OCR de Arrecife Alacranes durante octubre del 2023.

Tabla 3. Análisis estadístico de OCR: Arrecife Alacranes

	Temperatura (°C)	Salinidad (ups)	OD (mg l ⁻¹)	pH	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	Redfield	SIRS (μmol l ⁻¹)	Cla (μg l ⁻¹)	TRIX
	Marino										
Media	29.61	40.78	5.24	8.13	2.60	1.31	0.04	167.72	12.04	0.89	2.96
Mediana	29.55	41.25	5.33	8.15	2.38	1.17	0.03	112.81	11.79	0.65	3.07
DE	0.32	2.10	0.59	0.05	1.25	0.51	0.04	160.18	1.97	0.61	0.48
Rango	1.20	9.19	1.74	0.17	3.65	2.04	0.13	626.59	6.92	2.05	1.93
Mínimo	29.20	32.40	4.33	8.02	1.13	0.77	0.01	21.30	8.26	0.23	1.78
Máximo	30.40	41.59	6.07	8.19	4.78	2.81	0.14	647.90	15.19	2.28	3.70

Parámetros Físicoquímicos

En términos generales, se observó poca variabilidad en la temperatura, con una media de 29.61 ± 0.32 °C (Fig. 33).

Figura 33. Variación de la Temperatura en el Arrecife Alacranes en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto a la salinidad (Fig. 34), se observó también poca variabilidad, con una media de 40.78 ± 2.10 ups, y el valor más bajo de salinidad (32.40 UPS) registrado en la estación Herradura.

Figura 34. Variación de la Salinidad en Arrecife Alacranes en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El oxígeno disuelto tuvo una media de $5.24 \pm 0.59 \text{ mg l}^{-1}$ (Fig. 35) con niveles tendientes a disminuir cerca de las islas del arrecife, oscilando generalmente entre 3.59 y 5 mg l^{-1} .

Figura 35. Variación del oxígeno disuelto en Arrecife Alacranes en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

El pH de la zona mantuvo una media de 8.13 ± 0.05 , mostrando una variación mínima entre las zonas (Fig.36).

Figura 36. Variación en el pH en Arrecife Alacranes en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Los compuestos nitrogenados ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$) exhibieron heterogeneidad, variando entre 2.60 a $1.25 \mu\text{mol l}^{-1}$ con concentraciones más altas al norte del arrecife (Fig. 37) con valores cercanos a $4 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 37. Variación en la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en Arrecife Alacranes en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El NH_4 mostró variabilidad pronunciada, oscilando entre 0.77 y 2.81 $\mu\text{mol l}^{-1}$, siendo la estación “D” la de mayor concentración, cercana a campamentos de la SEMAR y la CONAMP (Fig. 38).

Figura 38. Variación en la concentración de NH_4 en Arrecife Alacranes en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Respecto al FRS (Fig. 39), se observaron mayores concentraciones en la zona sur del arrecife, con una media de $0.04 \pm 0.04 \mu\text{mol l}^{-1}$. La estación "A" presentó la concentración más elevada, alcanzando $0.14 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 39. Variación en la concentración de FRS en Arrecife Alacranes en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En relación con la relación Redfield, los valores mostraron gran variabilidad, oscilando entre 21.30 y 647.90, siendo la estación “F” la de mayor concentración (Fig. 40).

Figura 40. Variación en la relación de Redfield en Arrecife Alacranes en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Finalmente, en relación con el SiRS (Fig. 41), se registraron valores entre 8.26 y 15.19 $\mu\text{mol l}^{-1}$, con concentraciones más altas en la parte sur del arrecife y la estación "M" al norte.

Figura 41. Variación en la concentración de SiRS en Arrecife Alacranes en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Clorofila-a

La clorofila-a (Fig. 42) exhibió un comportamiento altamente variable, con la menor concentración registrada en la estación “Herradura” ($0.23 \mu\text{g l}^{-1}$). La media fue de $0.89 \pm 0.61 \mu\text{g l}^{-1}$.

Figura 42. Variación en la concentración de Cl-a en Arrecife Alacranes en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Nivel Trófico

El índice TRIX calculado para octubre de 2023 indica que la mayoría de los valores se sitúan en el nivel mesotrófico (Fig. 43), con excepción de las estaciones “B”, “N”, “Ñ” y “E”, que presentan condiciones oligotróficas.

Figura 43. Variación los valores del índice TRIX en Arrecife Alacranes en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

SISAL, YUCATÁN

Sisal se encuentra ubicado en una isla de barrera a 63 km al noreste de Mérida (Fig. 44), la capital del estado, e incluye dos Áreas Naturales Protegidas: la Reserva Estatal "El Palmar" y la Reserva Estatal "Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán" (SEDUMA, 2017; SEDUMA, 2018). Forma parte del municipio de Hunucmá y fue fundado en 1585, siendo uno de los puertos más antiguos de Yucatán.

Figura 44. Observatorio costeros para la resiliencia (OCR): Sisal.

Fuente: <https://www.lanresc.mx/geoportal/celestun/>

Sisal, con su clima cálido subhúmedo y rica diversidad ecológica, se destaca como un importante sitio de arribazón de tortugas carey y refugio para poblaciones significativas de flamencos. A pesar de su principal actividad económica centrada en la pesca rivereña, la localidad ha experimentado un notable auge en turismo y desarrollos inmobiliarios.

Este crecimiento, aunque ha mejorado la infraestructura y llevado al reconocimiento de "pueblo mágico", ha generado tensiones sociales. Los conflictos se centran en el uso del suelo, la pérdida de vegetación y hábitats esenciales, así como el aumento de residuos sólidos y líquidos.

El equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de los valiosos ecosistemas locales se presenta como un desafío clave para Sisal, destacando la

necesidad de enfoques sostenibles y la gestión cuidadosa de los recursos naturales.

DISEÑO DE MUESTREO

La campaña de muestreo se realizó en septiembre de 2023. Se recolectaron muestras en 25 estaciones 6 dentro de la laguna (incluyendo 3 estaciones conocidas como manantiales) y 19 en la parte marina (Fig. 45).

Figura 45. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en el OCR: Sisal.

Fuente: *Elaboración propia de laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.*

RESULTADOS

La Tabla 4, mostrada a continuación, indica un resumen estadístico de los parámetros analizados, para el OCR de Sisal durante julio del 2023.

Tabla 4. Análisis estadístico de OCR Sisal.

	Temperatura (°C)	Salinidad (ups)	OD (mg l ⁻¹)	pH	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	Redfield	SIRS (μmol l ⁻¹)	Cla (μg l ⁻¹)	TRIX
Laguna- Cienega											
Media	32.63	13.46	3.07	8.02	10.51	16.06	0.60	206.30	347.58	17.36	5.58
Mediana	32.55	12.39	2.97	8.11	2.43	10.99	0.21	102.44	373.50	8.96	5.53
DE	3.09	5.26	1.90	0.27	20.57	13.40	1.10	320.04	94.39	18.73	1.07
Rango	9.10	15.75	5.08	0.64	51.05	35.15	2.78	837.55	255.50	49.96	3.08
Mínimo	28.90	6.44	0.96	7.67	1.43	4.06	0.06	14.34	169.14	3.71	4.40
Máximo	38.00	22.19	6.04	8.31	52.48	39.21	2.84	851.89	424.64	53.67	7.48
Manantial											
Media	26.15	5.22	0.65	7.01	89.21	1.53	0.24	459.78	349.73	0.64	5.44
Mediana	26.15	5.22	0.65	7.01	89.21	1.53	0.24	459.78	349.73	0.64	5.44
DE	0.92	2.52	0.74	0.01	2.57	0.53	0.14	271.89	246.25	0.78	0.37
Rango	1.30	3.57	1.05	0.02	3.63	0.75	0.20	384.51	348.25	1.10	0.52
Mínimo	25.50	3.43	0.12	7.00	87.39	1.15	0.14	267.52	175.60	0.09	5.18
Máximo	26.80	7.00	1.17	7.02	91.02	1.90	0.34	652.03	523.85	1.19	5.70
Marino											
Media	30.02	40.93	4.51	7.90	7.54	2.34	0.16	375.64	32.36	6.55	4.27
Mediana	30.00	41.39	4.72	7.95	4.04	1.24	0.02	278.33	28.90	5.21	4.06
DE	0.26	1.60	0.93	0.15	8.63	3.15	0.52	348.81	7.82	4.50	0.98
Rango	1.10	6.36	3.18	0.51	29.71	11.79	2.23	1191.06	24.58	16.08	4.11
Mínimo	29.30	36.08	2.60	7.53	2.45	0.72	0.01	15.65	23.90	2.23	2.83
Máximo	30.40	42.44	5.78	8.04	32.16	12.51	2.24	1206.71	48.48	18.31	6.94

Parámetros Fisicoquímicos

En términos generales, se observó escasa variabilidad en la temperatura en la zona marina, con una media de 30.02 ± 0.26 °C. Sin embargo, se identificó una alta variabilidad en la parte de la laguna-ciénega con una media de 32.63 ± 3.09 °C, principalmente cerca del puente que conecta a la isla barrera (Fig. 46). Los mínimos registrados, correspondieron a las estaciones 7, 17 y 27, considerados como manantiales, registrando temperaturas entre 25 y 27 °C. En tanto el máximo (38°C) se registró en la estación 30, localizada en el área lagunar- ciénega.

Figura 46. Variación de la Temperatura en Sisal en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En relación con la salinidad (Fig. 47), se registró una media de 13.46 ± 5.26 ups en la zona lagunar, 40.93 ± 1.60 ups en la zona marina, observándose la mayor variabilidad en dentro de la laguna. Las estaciones reconocidas como manantiales (Estaciones 7, 17 y 27) mostraron los valores más bajos, con valores entre 3.43 y 7.00 ups.

Figura 47. Variación de la Salinidad en Sisal en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En términos generales, el oxígeno disuelto mostró una variación mayor en la zona de la laguna (3.07 ± 1.90 mg l⁻¹) y la zona marina (4.51 ± 0.93 mg l⁻¹) (Fig. 48). Los mínimos se encontraron en las estaciones 7, 17 y 27, con concentraciones entre 0.12 y 1.17 mg l⁻¹.

Figura 48. Variación del oxígeno disuelto en Sisal en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El pH de la zona lagunar indico una media de 8.02 ± 0.27 , en tanto que la parte marina indico una media de 7.90 ± 0.15 , mostrando una variación mínima entre la zona lagunar y marina (Fig. 49). Sin embargo, se observó una excepción notable en las estaciones 7, 17 y 27, correspondientes a manantiales, donde se registraron los valores mínimos de 7.00.

Figura 49. Variación en el pH en Sisal en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Los compuestos nitrogenados, representados por la suma de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ (Fig. 50), presentaron una media de $10.51 \pm 20.57 \mu\text{mol l}^{-1}$ en zona de laguna, en tanto que en la zona marina se registró una media $7.54 \pm 8.63 \mu\text{mol l}^{-1}$. Las estaciones denominadas como manantiales presentaron las concentraciones más altas (85.84, 87.39, 92.02 $\mu\text{mol l}^{-1}$, estaciones 7, 17 y 27, respectivamente).

Figura 50. Variación en la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en Sisal en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El NH_4 mostró una variabilidad pronunciada en toda la zona lagunar (Fig. 51), oscilando entre 4.06 y 39.21 $\mu\text{mol l}^{-1}$, siendo la estación 29, ubicada dentro de la laguna, la de mayor concentración. En tanto en la zona marina se presentó una media de $2.34 \pm 3.15 \mu\text{mol l}^{-1}$. Las estaciones reconocidas como manantiales presentaron concentraciones entre 1.15 y 1.90 $\mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 51. Variación en la concentración de NH_4 en Sisal en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto al FRS (Fig. 52), la media fue de $0.60 \pm 1.10 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la zona lagunar, en tanto que en la zona marina fue de $0.16 \pm 0.52 \mu\text{mol l}^{-1}$. Las estaciones 5 y 29 fueron aquellas con concentraciones mayores de $2.00 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 52. Variación en la concentración de FRS en Sisal en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto a la relación Redfield, los valores también mostraron una gran variabilidad, con una media de 206.30 ± 320.04 en la zona lagunar, 375.64 ± 348.81 en la zona marina y 459.78 ± 271.84 (Fig. 53).

Todas las estaciones, con excepción de la estación 29 y 5, estuvieron por encima de 16, siendo las estaciones 18 y 4 las de mayor valor, por encima de 1000.

Figura 53. Variación en la relación de Redfield en Sisal en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Finalmente, en relación con el SiRS (Fig. 54), se registraron valores superiores en la zona lagunar, variando de 169.14 a 424.64 $\mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que en la zona marina oscilaron entre 23.90 y 48.48 $\mu\text{mol l}^{-1}$. En tanto que en las estaciones denominadas mananciales la concentración vario de 175.60 a 523.85 $\mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 54. Variación en la concentración de SiRS en Sisal en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Clorofila-a

En relación con la clorofila-a (Fig. 55), se registró una media en la zona lagunar de $17.36 \pm 18.73 \mu\text{g l}^{-1}$, en tanto que en la parte marina fue de $4.27 \pm 0.98 \mu\text{g l}^{-1}$. Las concentraciones más bajas se registraron en las estaciones manantiales con valores entre 0.09 y $0.19 \mu\text{g l}^{-1}$. La mayor concentración se localizó en la estación 29, con una concentración de $53.6 \mu\text{g l}^{-1}$.

Figura 55. Variación en la concentración de Cl-a en Sisal en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nivel Trófico

El índice TRIX calculado para septiembre de 2023 indica que la mayoría de los valores se sitúan en el nivel mesotrófico, con algunas estaciones en estado eutrófico, principalmente las que se encuentran dentro de la laguna y cercanas al pueblo costero de Sisal (Fig. 56).

Figura 56. Variación los valores del índice TRIX en Sisal en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

DOS BOCAS, TABASCO

El sistema Dos Bocas-Paraíso-Mecoacán, situado en el municipio de Paraíso, Tabasco, abarca la laguna Mecoacán y la porción costera conocida como Dos Bocas. Sus coordenadas geográficas oscilan entre 97°07'25" y 93°08' longitud oeste, y 18°23'13" y 18°24'18" latitud norte (Fig. 57). Con una extensión máxima de 12 km y un ancho máximo de 5.5 km, cubre un área total de 62 km², funcionando como una transición entre el Golfo de México y el sistema estuarino de la Laguna de Mecoacán (Domínguez M. y Castillo O. (1993).

Figura 57. Observatorio costeros para la resiliencia (OCR): Dos Bocas Paraíso (DBP).

Fuente: <https://www.lanresc.mx/geoport/celestun/>

El clima es cálido húmedo, con temperatura media anual de 27 °C, oscilando entre 36 °C (mayo) y 18.5 °C (enero). Predominan vientos del norte, con eventos de suradas. La precipitación anual media es de 1751 mm, con máximos de 335 mm (septiembre) y mínimos de 0 mm (abril) (SEMAR 2019).

El puerto de Dos Bocas incluye la laguna de Mecoacán, productora de ostiones, y lagunas menores como Tupilco y Puente de Ostión. Cuenta con manglares, palmeras de coco, pastizales y árboles frutales. La laguna, conectada al sur con Tilapa y Negrita, es hábitat estuarino crucial para fauna y flora.

Dos Bocas experimenta desarrollo en los sectores industrial, comercial y petrolero, siendo puerto y refinería para la extracción de petróleo y gas, suministro de electricidad y agua, y construcción. Además, la región participa en actividades

agrícolas, ganaderas, silvícolas, de caza y pesca, así como en servicios comerciales.

DISEÑO DE MUESTREO

La campaña de muestreo se realizó en agosto de 2023. Se recolectaron muestras en 20 estaciones, 3 estaciones en el mar, 3 estaciones en el río y 14 estaciones dentro de la laguna (Fig. 58)

Figura 58. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en el OCR: Dos Bocas Paraíso .

Fuente: Elaboración propia de laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.

RESULTADOS

La Tabla 5, mostrada a continuación, indica un resumen estadístico de los parámetros analizados, para el OCR de Dos Bocas Paraíso durante agosto del 2023.

Tabla 5. Análisis estadístico de OCR Dos Bocas Paraíso .

	<i>Temperatura</i> (°C)	<i>Salinidad</i> (ups)	<i>OD</i> (mg l ⁻¹)	<i>pH</i>	<i>NO₂ + NO₃</i> (μmol l ⁻¹)	<i>NH₄</i> (μmol l ⁻¹)	<i>FRS</i> (μmol l ⁻¹)	<i>Redfield</i>	<i>SIRS</i> (μmol l ⁻¹)	<i>Cla</i> (μg l ⁻¹)	<i>TRIX</i>
Lagunar											
Media	32.18	14.10	5.40	8.08	2.15	0.51	0.92	3.01	177.32	4.42	4.78
Mediana	32.19	13.88	5.77	8.05	2.22	0.49	0.95	3.06	179.59	3.73	4.82
DE	0.49	3.24	1.31	0.14	0.86	0.08	0.21	1.24	33.32	2.67	0.42
Rango	1.74	9.14	5.20	0.49	2.99	0.32	0.72	5.04	94.37	10.74	1.73
Mínimo	31.28	10.10	1.19	7.84	0.92	0.39	0.64	1.37	127.66	2.43	3.79
Máximo	33.02	19.24	6.39	8.33	3.91	0.70	1.36	6.41	222.03	13.17	5.52
Marino											
Media	30.82	23.95	5.47	8.23	7.16	0.42	0.22	32.07	134.34	2.48	4.65
Mediana	30.82	23.95	5.47	8.23	7.16	0.42	0.22	32.07	134.34	2.48	4.65
DE	0.71	8.20	1.34	0.04	6.97	0.02	0.03	26.38	96.15	0.50	0.25
Rango	1.00	11.59	1.89	0.06	9.85	0.03	0.05	37.31	135.98	0.70	0.36
Mínimo	30.32	18.15	4.52	8.20	2.23	0.41	0.20	13.41	66.36	2.13	4.47
Máximo	31.32	29.74	6.41	8.26	12.09	0.44	0.25	50.72	202.33	2.83	4.82
Rio											
Media	31.05	10.66	5.55	8.26	6.06	0.34	0.65	11.71	185.54	5.80	5.10
Mediana	31.05	10.66	5.55	8.26	6.06	0.34	0.65	11.71	185.54	5.80	5.10
DE	1.35	14.24	0.11	0.01	7.61	0.01	0.16	14.68	82.49	5.04	0.46
Rango	1.91	20.14	0.16	0.02	10.76	0.02	0.23	20.77	116.65	7.13	0.65
Mínimo	30.09	0.59	5.47	8.25	0.68	0.33	0.53	1.33	127.22	2.23	4.77
Máximo	32.00	20.73	5.63	8.27	11.44	0.35	0.76	22.09	243.87	9.36	5.42

Parámetros Fisicoquímicos

En términos generales, se observó una baja variabilidad en la temperatura en Dos Bocas Paraíso, con una media en la laguna de 32.18 ± 0.49 °C En tanto que en las estaciones marinas fue de 30.82 ± 0.71 . La temperatura en el río vario de 30.09 a 32.00 °C siendo la estación 16 aquella que registró la temperatura más baja (30.09 °C) en toda la zona (Fig. 59).

Figura 59. Variación de la Temperatura en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En relación con la salinidad (Fig. 60), se registró una media de 14.10 ± 3.24 ups, en la zona lagunar, en las estaciones marinas se observa una variación mayor, con salinidades en un rango de 18.15- 29.74 ups. En tanto en las estaciones localizadas en el río se encontraron salinidades de 0.59 a 20.73 ups, siendo la estación 16, ubicada en el río Centla, la de menor salinidad.

Figura 60. Variación de la Salinidad en Dos Bocas Paraíso en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En términos generales, la concentración de oxígeno disuelto registró una media de $5.40 \pm 1.31 \text{ mg l}^{-1}$ en la zona de la laguna, $5.47 \pm 1.34 \text{ mg l}^{-1}$ en la zona marina y $5.55 \pm 0.11 \text{ mg l}^{-1}$ en la zona del río (Fig. 61). La concentración más baja se registró en la estación 6, localizada al centro de la laguna, con 1.19 mg l^{-1} , mientras que la concentración más alta se localizó en la estación 1 con 7.17 mg l^{-1} .

Figura 61. Variación del oxígeno disuelto en Dos Bocas Paraíso en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El pH de la zona mantuvo una media de 8.08 ± 0.14 en la zona lagunar 8.23 ± 0.04 en la zona marina y 8.26 ± 0.01 en las estacione rivereñas, mostrando una variación mínima en toda el área (Fig. 62).

Figura 62. Variación en el pH en Dos Bocas Paraíso en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Los compuestos nitrogenados, representados por la suma de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$, registraron una media de $2.15 \pm 0.86 \mu\text{mol l}^{-1}$, en la zona lagunar, en tanto que en la zona marina la concentración vario de 2.23 a $12.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ y en las estaciones ubicados en el río estuvieron en un rango de 0.68 a $11.44 \mu\text{mol l}^{-1}$. (Fig. 63). Siendo las estaciones 16, ubicada en el río Centla, y la estación 14, ubicada en la desembocadura del mar, las de mayor concentración.

Figura 63. Variación en la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El NH_4 mostró una variabilidad pronunciada en la zona lagunar (Fig. 64), con una media de $0.51 \pm 0.08 \mu\text{mol l}^{-1}$, en cuanto a la zona marina, la media fue de $0.42 \pm 0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ y en las estaciones rivereña la concentración varió entre 0.33 a $0.35 \mu\text{mol l}^{-1}$. Siendo la estación 24 la de mayor concentración con $0.7 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 64. Variación en la concentración de NH_4 en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto al FRS (Fig. 65), se observó la mayor concentración en la zona lagunar, con una media de $0.92 \pm 0.21 \mu\text{mol l}^{-1}$. En las estaciones marinas se registraron valores más bajos con una media de $0.22 \pm 0.03 \mu\text{mol l}^{-1}$. En tanto que en las estaciones marina se registraron valores intermedios entre la zona lagunar y la marina, variando de 0.53 a $0.76 \mu\text{mol l}^{-1}$. La máxima concentración fue de $1.36 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación 20, localizada en la parte sureste de la laguna, mientras que la mínima fue de $0.02 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la estación 11, en el mar.

Figura 65. Variación en la concentración de FRS en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

En cuanto a la relación Redfield, los valores también mostraron poca variación dentro de la laguna, con valores en un rango de 1.37 a 6.41 (Fig. 66). En el caso de las estaciones marinas la relación Redfield varió de 13.41 a 50.72 y en las estaciones rivereñas el rango fue de 1.33 a 22.9. Las estaciones con valores superiores a 20 fueron la 16, 14 y 11, con 22.09, 50.72 y 142.36 respectivamente.

Figura 66. Variación en la relación de Redfield en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Finalmente, en relación con el SiRS (Fig. 67), se registró una media de $177.32 \pm 33.32 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la laguna, en tanto que en la zona marina fue de $134.34 \pm 96.15 \mu\text{mol l}^{-1}$ y en la zona rivereña fue de $185.54 \pm 82.49 \mu\text{mol l}^{-1}$. Las concentraciones más elevadas se encontraron al este de la laguna y en el río Centla, con valores superiores a $200 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 67. Variación en la concentración de SiRS en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Clorofila -a

En relación con la clorofila-a (Fig. 68), se observó un comportamiento variable. Las concentraciones más bajas se registraron las estaciones marinas, con concentraciones que van de 2.13 a 2.83 $\mu\text{g l}^{-1}$. En tanto que las concentraciones en la zona lagunar la concentración de clorofila-a oscilo en un rango de 2.43 a 13.17 $\mu\text{g l}^{-1}$. En la zona rivereña las concentraciones fueron de 2.23 a 9.36 $\mu\text{g l}^{-1}$.

Figura 68. Variación en la concentración de Cl-a en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nivel Tráfico

El índice TRIX calculado para agosto de 2023 indica que la mayoría de los valores se sitúan en el nivel mesotráfico (Fig. 69). Con una estación en condiciones oligotráficas (estación 11) ubicada en el mar, y con algunas estaciones cercanas a la condición eutrófica (estaciones 1, 16, 20, 23, 24, 27). En términos generales, estos resultados sugieren que el sistema acuático evaluado durante julio de 2023 tiende a tener altos niveles de nutrientes y es probablemente caracterizado por aguas turbias y con productividad biológica entre moderada y alta.

Figura 69. Variación los valores del índice TRIX en Dos Bocas Paraíso en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

COPALITA, OAXACA

La cuenca del río Copalita se encuentra al sur del estado de Oaxaca, con coordenadas entre 15°47'17.6388" S, 16°14'0.492" N, 96°2'22.9956" E y 96°36'8.7516" O (Fig. 70). Originado en la sierra Madre del sur a 2,800 msnm, abarca 120 km en dirección principalmente sureste (Sánchez-Bernal et al., 2014). Con una superficie de 1,522.50 km², la cuenca desemboca en el Océano Pacífico.

Figura 70. Observatorio costeros para la resiliencia (OCR): Copalita.

Fuente: <https://www.lanresc.mx/geoportail/celestun/>

La región en cuestión se caracteriza por un clima variado, desde templado subhúmedo hasta cálido subhúmedo, con lluvias predominantes en verano y una precipitación anual significativa. El río Copalita, con sus afluentes importantes, desempeña un papel vital en la dinámica hidrológica, transportando un volumen anual considerable. Además, en la parte marina, se observan corrientes variables y mareas mixtas, con un oleaje que varía según la temporada.

El paisaje diverso incluye desde elevaciones y lomeríos hasta playas y arrecifes coralinos ricos en especies a lo largo de la costa. Las actividades económicas, como la agricultura, la pesca y el turismo, son fundamentales para las comunidades locales.

Sin embargo, la región enfrenta desafíos significativos, como el impacto negativo de megaproyectos turísticos en las comunidades arrecifales y la vulnerabilidad a fenómenos naturales como "El Niño", que afecta la temperatura del mar y la salud coralina. La gestión adecuada de estas amenazas se presenta como crucial para

garantizar la conservación de la biodiversidad local y la sostenibilidad de las comunidades en la cuenca del río Copalita.

DISEÑO DE MUESTREO

La campaña de muestreo se realizó en septiembre de 2023. Se recolectaron muestras en 23 estaciones, 22 en la parte marina y 1 estación en parte rivereña (Fig. 71).

Figura 71. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en el OCR: Copalita.

Fuente: *Elaboración propia de laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.*

RESULTADOS

La Tabla 6, mostrada a continuación, indica un resumen estadístico de los parámetros analizados, para el OCR de Copalita durante julio del 2023.

Tabla 6. Análisis estadístico de OCR Copalita.

	Temperatura (°C)	Salinidad (ups)	OD (mg l ⁻¹)	pH	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	Redfield	SIRS (μmol l ⁻¹)	Cla (μg l ⁻¹)	TRIX
Marino											
Media	31.13	33.65	5.83	8.15	1.94	0.69	0.11	64.94	21.20	0.38	2.56
Mediana	31.11	33.98	5.88	8.16	1.50	0.66	0.12	19.25	15.42	0.25	2.62
DE	0.18	0.85	0.23	0.01	1.22	0.14	0.07	111.03	15.16	0.32	0.48
Rango	0.87	2.75	1.00	0.04	4.73	0.58	0.31	393.77	51.07	1.13	1.65
Mínimo	30.58	31.26	5.10	8.12	0.75	0.51	0.01	5.74	10.59	0.11	1.83
Máximo	31.45	34.01	6.10	8.16	5.48	1.09	0.32	399.51	61.66	1.24	3.48
Rivereño											
	28.67	0.12	7.17	8.27	20.13	0.90	0.45	47.23	295.65	1.66	4.84

Parámetros Fisicoquímicos

En términos generales, se observó una escasa variabilidad en la temperatura en la zona marina, con una media de 31.13 ± 0.18 °C. La estación 23, ubicada en el río, registró la temperatura más baja (28.67 °C) (Fig. 72).

Figura 72. Variación de la Temperatura en Copalita en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

La salinidad en la región presentó una media de 33.65 ± 0.85 ups, siendo la estación 27, situada en el río, la de menor salinidad con 28.67 ups (Fig. 73).

Figura 73. Variación de la Salinidad en Copalita en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El oxígeno disuelto mostró una variación mínima, con una media de 5.83 ± 0.23 mg l-1. La estación 23 en el Río Copalita exhibió la concentración más alta (7.17 mg l-1), mientras que la desembocadura del río tuvo la concentración más baja (5.10 mg l-1) (Fig. 74).

Figura 74. Variación del oxígeno disuelto en Copalita en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El pH del agua mantuvo una estabilidad media de 8.15 ± 0.01 en toda la zona marina, en tanto en la estación del río el pH fue de 8.27, indicando poca variación en la zona (Fig. 75).

Figura 75. Variación en el pH en Copalita en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nutrientes Inorgánicos Disueltos

En relación con los compuestos nitrogenados ($\text{NO}_2 + \text{NO}_3$), se registró una media de $1.94 \pm 1.22 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la zona marina. La estación 23 (Río Copalita) mostró la concentración más alta ($20.13 \mu\text{mol l}^{-1}$), seguida por las estaciones cercanas a la desembocadura (estación 2 y 3) con 4.99 y $5.48 \mu\text{mol l}^{-1}$, respectivamente (Fig. 76).

Figura 76. Variación en la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en Copalita en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El amonio (NH_4) presentó variabilidad, oscilando entre 0.51 y $1.09 \mu\text{mol l}^{-1}$ en la zona marina. La estación rivereña registro un valor de $0.90 \mu\text{mol l}^{-1}$. La estación 10 fue la que registró la mayor concentración ($1.09 \mu\text{mol l}^{-1}$) (Fig. 77).

Figura 77. Variación en la concentración de NH_4 en Copalita en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

La concentración media de los Fosfatos Reactivos de Solubles (FRS) fue de $0.11 \pm 0.07 \mu\text{mol l}^{-1}$, en la zona marina y la estación 23 en el río exhibiendo la concentración más alta ($0.45 \mu\text{mol l}^{-1}$) (Fig. 78).

Figura 78. Variación en la concentración de FRS en Copalita en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

La relación Redfield mostró gran variabilidad, con una media de 64.94 ± 111.03 en la zona marina y en la estación localizada en el río fue de 47.23. Las estaciones cercanas a la desembocadura del Río Copalita (estaciones 1, 4 y 6) presentaron valores por encima de 100 (Fig. 79).

Figura 79. Variación en la relación de Redfield en Copalita en 2023.
Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

En cuanto a los Silicatos Reactivos de Solubles (SiRS), se registró una media de $21.20 \pm 15.16 \mu\text{mol l}^{-1}$, en la zona marina. La estación 23 en el Río Copalita exhibió la mayor concentración ($295.65 \mu\text{mol l}^{-1}$), seguida por las estaciones en la desembocadura con valores de 61.66, 61.47 y $45.29 \mu\text{mol l}^{-1}$ en las estaciones 1, 2 y 3, respectivamente (Fig. 80).

Figura 80. Variación en la concentración de SiRS en Copalita en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Clorofila-a

Las concentraciones de clorofila-a, indicaron concentraciones entre 0.11 a 1.24 $\mu\text{g l}^{-1}$. La estación 23 (Río Copalita) registró la concentración más alta (1.66 $\mu\text{g l}^{-1}$), seguida por estaciones cercanas a la costa con valores cercanos a 0.5 $\mu\text{g l}^{-1}$ (Fig. 81).

Figura 81. Variación en la concentración de Cl-a en Copalita en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nivel Tráfico

El índice TRIX calculado para agosto de 2023 indicó que las estaciones se sitúan en el nivel oligo-mesotrófico, sugiriendo bajos niveles de nutrientes y aguas probablemente claras con productividad biológica entre baja y moderada (Fig. 82). Este análisis científico proporciona una visión detallada de los parámetros fisicoquímicos en el Río Copalita, esencial para comprender la salud y dinámica del ecosistema acuático.

Figura 82. Variación los valores del índice TRIX en Copalita en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

AGIABAMPO, SONORA

La laguna de Agiabampo, ubicada entre las latitudes 26°07' y 26°29' norte y longitudes 109°05' y 109°20' oeste, se extiende en la costa sur de Sonora y norte de Sinaloa, abarcando los municipios de Huatabampo y Ahome (Fig. 83).

Figura 83. Observatorio costeros para la resiliencia (OCR): Agiabampo.

Fuente: <https://www.lanresc.mx/geoportail/celestun/>

La Laguna de Agiabampo, bajo un clima seco desértico, se destaca por su temperatura media de 22 a 24 °C y un régimen de lluvias estivales. Con una extensa boca que la conecta al Golfo de California, este ecosistema de 17,700 ha, designado sitio RAMSAR, enfrenta desafíos considerables.

El entorno lagunar, caracterizado por manglares como mangle rojo y negro, enfrenta amenazas como la acuicultura intensiva, ganadería extensiva y contaminación por agroquímicos. Estas presiones, junto con prácticas de pesca ilegal y cambios en el uso del suelo, plantean riesgos para la biodiversidad local.

El desarrollo sostenible de esta región requiere estrategias integrales que aborden amenazas como la pesca ilegal y la contaminación. La comprensión profunda de la interconexión entre factores ambientales, socioeconómicos y culturales es esencial para implementar medidas efectivas de conservación y promover la sostenibilidad a largo plazo. La gestión adecuada de estos recursos contribuirá tanto a la preservación del ecosistema como al bienestar de las comunidades locales.

DISEÑO DE MUESTREO

La campaña de muestreo se realizó en septiembre de 2023. Se recolectaron muestras en 18 estaciones, 16 dentro de la laguna y dos estaciones marinas (Fig. 84).

Figura 84. Diseño de muestreo indicando la localización de las estaciones para la colecta de muestras y datos en el OCR: Agiabampo.

Fuente: *Elaboración propia de laboratorio de producción primaria- Cinvestav-Mérida.*

RESULTADOS

La Tabla 7, mostrada a continuación, indica un resumen estadístico de los parámetros analizados, para el OCR de Agiabampo durante julio del 2023.

Tabla 7. Análisis estadístico de OCR Agiabampo.

	Temperatura (°C)	Salinidad (ups)	OD (mg l ⁻¹)	pH	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	Redfield	SIRS (μmol l ⁻¹)	Cla (μg l ⁻¹)	TRIX
Lagunar											
Media	30.65	33.60	8.11	8.54	1.22	0.46	0.40	12.66	48.63	8.40	4.37
Mediana	30.33	33.25	7.78	8.52	0.98	0.38	0.19	11.80	39.73	8.24	4.38
DE	1.45	2.87	1.76	0.28	0.86	0.21	0.75	12.14	25.40	3.85	0.59
Rango	5.44	11.49	5.43	1.00	3.43	0.68	3.08	44.30	84.19	14.98	2.07
Mínimo	28.50	29.74	5.51	8.00	0.46	0.22	0.04	0.32	14.97	2.78	3.34
Máximo	33.94	41.23	10.94	9.00	3.89	0.90	3.12	44.62	99.16	17.76	5.42
Marino											
Estación 3	29.61	31.53	8.28	8.20	0.56	0.34	0.56	1.60	39.80	3.51	4.12
Estación 5	30.78	27.00	6.70	8.50	0.54	0.55	0.51	0.02	38.11	4.77	4.53

Parámetros Físicoquímicos

En términos generales, la temperatura en la Laguna de Agiabampo presentó escasa variabilidad, con una media de 30.65 ± 1.45 °C en la laguna, en el caso de la zona marina se registraron valores cercanos a 30.0 °C. La estación 2, ubicada al noroeste de la laguna, registró la temperatura más baja (28.5 °C) (Fig. 85).

Figura 85. Variación de la Temperatura en Agiabampo en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

En relación con la salinidad (Fig. 86), se obtuvo una media de 33.60 ± 2.87 ups en el interior de la laguna, en tanto que en las estaciones marinas, estación 3 y 5, se observó salinidades de 31.53 y 27.00 ups respectivamente. Siendo la estación 5 la menor salinidad registrada y la estación 1, al noroeste, la que presentó el valor más alto con 41.2 ups.

Figura 86. Variación de la Salinidad en Agiabampo en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

El oxígeno disuelto promedió $8.11 \pm 1.76 \text{ mg l}^{-1}$ en las estaciones de la laguna, en tanto en las estaciones marinas registro una concentraciones de 8.28 y 6.70 mg l^{-1} siendo las concentraciones más bajas en estaciones 7, 8, 10, 11 (Fig. 87).

Figura 87. Variación del oxígeno disuelto en Agiabampo en 2023.
Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

El pH mantuvo una media de 8.54 ± 0.28 , en la zona lagunar, en tanto que el pH registrado en las estaciones marinas fue de 8.20 y 8.50, existiendo mínimas variaciones en toda la zona (Fig. 88).

Figura 88. Variación en el pH en Agiabampo en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Nutrientes Inorgánicos Disueltos

Respecto a los nutrientes inorgánicos disueltos, la suma de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ registró una media de $1.22 \pm 0.86 \mu\text{mol l}^{-1}$ (Fig. 89) en la zona lagunar. La estación 1 al norte de la laguna exhibió la mayor concentración ($3.89 \mu\text{mol l}^{-1}$), disminuyendo hacia la boca. En cuestión de las estaciones marinas registraron concentraciones mínimas con 0.56 y $0.54 \mu\text{mol l}^{-1}$ en las estaciones 3 y 5 respectivamente

Figura 89. Variación en la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en Agiabampo en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El NH_4 mostró variabilidad en toda la zona, con concentraciones más altas en las estaciones 1, 2 y 14 (0.90 , 0.77 y $0.83 \mu\text{mol l}^{-1}$, respectivamente), ubicadas al norte de la laguna (Fig. 90), la media en la laguna fue de $0.46 \pm 0.21 \mu\text{mol l}^{-1}$ en tanto que las estaciones marina registraron concentraciones de 0.34 y $0.55 \mu\text{mol l}^{-1}$ en las estaciones 3 y 5 respectivamente.

Figura 90. Variación en la concentración de NH_4 en Agiabampo en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto al FRS (Fig. 91), se observó poca variación dentro de la laguna con una media de $0.40 \pm 0.75 \mu\text{mol l}^{-1}$, en tanto que las estaciones marinas registraron concentraciones de cerca de los $0.5 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 91. Variación en la concentración de FRS en Agiabampo en 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

La relación Redfield promedió 12.66 ± 12.14 en la zona de la laguna (Fig. 92), en tanto que la zona marina registro valores de 1.60 y 0.02. La mayoría de las estaciones por debajo de 16, con excepción de las estaciones 1, 18 y 19, que registraron relaciones de 21.35, 44.62 y 33.70, respectivamente.

Figura 92. Variación en la relación de Redfield en Agiabampo en 2023.
Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

Finalmente, en cuanto al SiRS (Fig. 93), se registró una alta variabilidad, con una media de $48.63 \pm 25.40 \mu\text{mol l}^{-1}$, en la zona lagunar, en tanto que las estaciones marinas registraron concentraciones de 39.80 y $38.11 \mu\text{mol l}^{-1}$. Las concentraciones más altas se encontraron en estaciones cercanas a la costa, siendo la estación 1 la de mayor valor ($99.16 \mu\text{mol l}^{-1}$).

Figura 93. Variación en la concentración de SiRS en Agiabampo en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Clorofila -a

La concentración de clorofila-a (Fig. 94) la zona lagunar mostró gran variabilidad, siendo la estación 1 la que presentó la concentración más alta ($17.76 \mu\text{g l}^{-1}$), con una media de $8.40 \pm 59 \mu\text{g l}^{-1}$. En tanto en la zona marina las concentraciones fueron de 3.51 y $4.77 \mu\text{g l}^{-1}$ en las estaciones 3 y 5 respectivamente

Figura 94. Variación en la concentración de Cl-a en Agiabampo en 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nivel Trófico

El índice TRIX calculado para septiembre de 2023 (Fig. 95) indica que la mayoría de los valores se sitúan en el nivel mesotrófico, sugiriendo que el sistema acuático evaluado tiende a tener altos niveles de nutrientes, caracterizado por aguas turbias y con productividad biológica entre moderada y alta.

Figura 95. Variación los valores del índice TRIX en Agiabampo en 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

COMPARACION ENTRE OCR

En la siguiente sección, se presentan las variaciones de los parámetros físicoquímicas, nutrientes inorgánicos disueltos, clorofila -a y nivel trófico, de los observatorios costeros resilientes (OCR), de acuerdo con las estaciones presentes en cada sitio. La clasificación se realiza considerando OCR con estaciones en laguna, OCR con estaciones marinas y OCR con efluentes provenientes de manantiales y ríos (Tabla 8).

Tabla 8. Estaciones en laguna, estaciones marinas y efluentes presentes en los 7 OCR estudiados.

	<i>Numero de estaciones en Laguna</i>	<i>Numero de estaciones marinas</i>	<i>Numero de Efluente</i>	<i>Total de estaciones</i>
Celestún (CEL)	12	9	1	22
Laguna de Términos (LDT)	19	1	0	20
Arecife Alacranes (ALA)	0	18	0	18
Sisal (SIS)	3	19	1	23
Dos Bocas (DBP)	14	3	3	20
Copalita (COP)	0	22	1	23
Agiabampo (AGI)	16	2	0	18

OCR CON ESTACIONES EN LAGUNA

Los OCR, que presentan estaciones en laguna son Celestún, Laguna de Términos, Sisal, Dos Bocas y Agiabampo, representadas en tabla y figuras con las siglas del OCR correspondiente y “_L” al final, para su diferenciación de las otras clases de estaciones.

Parámetros fisicoquímicos

En la siguiente tabla (Tabla 9), se presentan, las medias y desviación estándar (DE) de los parámetros fisicoquímicos analizados de los OCR con estaciones en laguna.

Tabla 9. Variación de los parámetros fisicoquímicos en los OCR con estaciones en laguna.

	<i>Numero de estaciones</i>	<i>Temperatura</i> (°C)	<i>Salinidad</i> (ups)	<i>OD</i> (mg l ⁻¹)	<i>pH</i>
CEL_L	12	30.17 ± 0.51	26.79 ± 6.97	3.82 ± 0.13	8.33 ± 0.28
LDT_L	19	30.48 ± 0.88	41.60 ± 1.79	9.13 ± 7.08	6.64 ± 3.12
SIS_L	3	32.63 ± 3.09	13.46 ± 5.26	3.07 ± 1.90	8.02 ± 0.27
DBP_L	14	32.18 ± 0.49	14.10 ± 3.24	5.40 ± 1.31	8.08 ± 0.14
AGI_L	16	30.65 ± 1.45	33.60 ± 2.87	8.11 ± 1.76	8.54 ± 0.28

La temperatura en los OCR con estaciones en laguna oscilo en el rango de 28 a 32 °C (Fig. 96). Se destaca que Sisal y Dos Bocas exhiben medias superiores, registrando valores de 32.63 y 32.18 °C, respectivamente. Es relevante señalar que la valor variabilidad se identifica en Sisal y Agiabampo con desviaciones estándar (DE) notables de 3.09 y 1.45 °C respectivamente.

Figura 96. Variación en la Temperatura en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En el análisis de la salinidad (Fig. 97), se observa que en Laguna de Términos se registró la mayor media, alcanzando una salinidad de 41.60 ups, mientras que Sisal exhibió la menor media, con 13.46 ups. En términos de variabilidad, expresada mediante la desviación estándar, se observaron las mayores magnitudes en Celestún y Sisal, con valores de 6.97 ups y 5.26 ups, respectivamente.

Figura 97. Variación en la Salinidad en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Con relación al pH (Fig.98), la mayoría de los OCRs con estaciones en laguna exhibieron medias cercanas a 8, con la excepción de Laguna de Términos que registró una media de 6.64. Este último sitio destacó por presentar la mayor variación, expresada por una desviación estándar de 3.12.

Figura 98. Variación en la pH en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En relación con el Oxígeno Disuelto (OD), presente en los OCRs con estaciones en laguna (Fig. 99), se observa que Sisal indicó la menor media con 3.07 mg l⁻¹, seguido por Celestún con 3.82 mg l⁻¹. En contraste, Laguna de Términos mostró la mayor media con 9.13 mg l⁻¹, presentando además la mayor variación de 7.08 mg l⁻¹.

Figura 99. Variación en la OD en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nutrientes Inorgánicos Disueltos y Clorofila-a

En la siguiente tabla (Tabla 10), se presentan, las medias y desviación estándar (DE), de los nutrientes inorgánicos disueltos y clorofila -a analizados en los OCR con estaciones en laguna.

Tabla 10. Variación de los nutrientes inorgánicos y clorofila-a en los OCR con estaciones en laguna.

	Numero de estaciones	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	Redfield	SIRS (μmol l ⁻¹)	Cla (mg l ⁻¹)
CEL_L	13	2.64 ± 1.35	1.4 ± 0.72	0.14 ± 0.06	31.60 ± 15.47	199.27 ± 129.07	2.01 ± 1.13
LDT_L	19	1.5 ± 0.67	0.81 ± 0.53	0.06 ± 0.02	49.11 ± 37.68	107.89 ± 32.44	3.99 ± 1.80
SIS_L	3	10.51 ± 20.57	16.06 ± 13.40	0.6 ± 1.10	206.30 ± 320.04	347.58 ± 94.39	17.35 ± 18.73
DBP_L	14	2.15 ± 0.86	0.51 ± 0.08	0.92 ± 0.21	3.01 ± 1.24	177.32 ± 33.32	4.42 ± 2.67
AGI_L	16	1.22 ± 0.86	0.46 ± 0.21	0.40 ± 0.75	12.66 ± 12.14	48.63 ± 25.40	8.4 ± 3.85

Con relación a la concentración de $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ (Fig. 100) en los OCRs con estaciones en laguna, se destaca que Sisal exhibió la mayor concentración, con una media de $10.51 \mu\text{mol l}^{-1}$ y la mayor variación, evidenciada por una desviación estándar de $20.57 \mu\text{mol l}^{-1}$. En contraste, los demás OCRs presentaron concentraciones inferiores a $3 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 100. Variación en la $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

En cuestión del NH_4 (Fig. 101), se observa que la mayoría registraron medias con concentraciones menores a $2 \mu\text{mol l}^{-1}$, con la excepción de Sisal, que mostró una media de $16.06 \mu\text{mol/l}$. Destaca que Sisal es el sitio con mayor variabilidad, evidenciada por una desviación estándar de $13.40 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 101. Variación en NO₄ en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En relación con la concentración de FRS (Fig. 102), en los OCRs con estaciones en laguna se observa que la media más alta se localiza en Dos Bocas con 0.92 µmol l⁻¹, seguido de Sisal con 0.60 µmol l⁻¹ y Agiabampo con 0.40 µmol l⁻¹. Tanto Celestún como Laguna de Términos registraron medias por debajo de 0.20 µmol l⁻¹. Las variaciones más pronunciadas, representadas como desviaciones estándar, se observaron en Sisal y Agiabampo, con valores de 1.00 µmol l⁻¹ y 0.75 µmol l⁻¹ respectivamente.

Figura 102. Variación en FRS en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Dentro de los OCR con estaciones en laguna (Fig.103), se destaca que Sisal presenta una media más elevada en con respecto a la relación Redfield, alcanzando 206.30, con una variabilidad marcada, expresada por una desviación

estándar de 320.04. En contraste, los demás OCRs exhiben relaciones menores, siendo Dos Bocas y Agiabampo los que presentan relaciones inferiores a 16.

Figura 103. Variación en NP en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

La concentración de SiRS, en los OCR con estaciones en laguna (Fig. 104) muestra la media más alta en Sisal, alcanzando $347.58 \mu\text{mol l}^{-1}$, seguido de Celestún con $199.27 \mu\text{mol l}^{-1}$. La media más baja se encontró en Agiabampo con $48.63 \mu\text{mol l}^{-1}$. Además, se destaca que la mayor variabilidad se identificó en Celestún, evidenciada por una desviación estándar de $129.07 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 104. Variación en SiRS en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Clorofila -a

En cuestión de clorofila-*a*, en los OCR con estaciones en laguna (Fig. 105), se destaca que Sisal exhibe la media y desviación estándar más altas, con $17.36 \pm 18.73 \mu\text{g l}^{-1}$, seguida por Agiabampo con $8.40 \pm 3.85 \mu\text{g l}^{-1}$. Asimismo, resalta Celestún con la media más baja, alcanzando $2.01 \pm 1.13 \mu\text{g/l}$.

Figura 105. Variación en Cl-a en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Índice TRIX

En la siguiente tabla (Tabla 11), se presentan, las medias y desviación estándar (DE) del Índice TRIX analizados de los OCR con estaciones en laguna.

Tabla 11. Variación del Índice TRIX en los OCR con estaciones en laguna.

	<i>Numero de estaciones</i>	<i>TRIX</i>
CEL_L	13	4.31 ± 0.34
LDT_L	19	3.88 ± 0.58
SIS_L	3	5.58 ± 1.07
DBP_L	14	4.78 ± 0.42
AGI_L	16	4.37 ± 0.59

En cuanto al Índice TRIX (Fig. 106), se destaca que todos los OCR con estaciones en laguna se encuentran en la categoría Mesotrófica. Sin embargo, Sisal y Dos Bocas muestran una proximidad al estado eutrófico, ya que sus desviaciones estándar caen dentro de esta categoría.

Figura 106. Variación en TRIX en los OCR con estaciones en laguna durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

OCR CON ESTACIONES MARINAS

Los OCR, que presentan estaciones marinas son Celestún (CEL), Laguna de Términos (LDT), Arrecife Alacranes (ALA), Sisal (SIS), Dos Bocas (DBP), Copalita (COP) y Agiabampo (AGI), representadas en tabla y figuras con las siglas del OCR correspondiente y “_M” al final, para su diferenciación de los otras clases de estaciones.

Parámetros fisicoquímicos

En la siguiente tabla (Tabla 12), se presentan, las medias y desviación estándar (DE) de los parámetros fisicoquímicos analizados de los OCR con estaciones marinas.

Tabla 12. Variación de los parámetros fisicoquímicos en los OCR con estaciones marinas

	<i>Numero de estaciones</i>	<i>Temperatura</i> (°C)	<i>Salinidad</i> (ups)	<i>OD</i> (mg l ⁻¹)	<i>pH</i>
CEL_M	9	29.81 ± 0.16	38.84 ± 0.25	4.38 ± 0.13	8.46 ± 0.02
LDT_M	1	30.38	42.00	7.13	5.41
ALA_M	18	29.61 ± 0.32	40.78 ± 2.10	5.24 ± 0.59	8.13 ± 0.05
SIS_M	19	30.02 ± 0.26	40.93 ± 1.60	4.51 ± 0.93	7.9 ± 0.15
DBP_M	3	30.82 ± 0.71	23.95 ± 8.20	5.47 ± 1.34	8.23 ± 0.04
COP_M	22	31.13 ± 0.18	33.65 ± 0.85	5.83 ± 0.23	8.15 ± 0.01
AGI_M	2	30.19 ± 0.83	29.27 ± 3.21	7.49 ± 1.12	8.35 ± 0.12

La Temperatura en los OCR con estaciones marinas (Fig. 107), una fluctuación entre 29-31 °C. Arrecife Alacranes exhibe una temperatura media inferior de 29.61 °C, mientras que Copalita presenta la temperatura media más elevada, alcanzando los 31.13 °C. En términos de variabilidad, Agiabampo y Dos Bocas destacan con desviaciones estándar de 0.82 °C y 0.71 °C, respectivamente. Cabe destacar que, en el caso de Laguna de Términos, que posee únicamente una estación marina, no se observa variación y solo se registra una temperatura de 30.8 °C.

Figura 107. Variación en la Temperatura en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En relación con la salinidad (Fig.108), se observa que las medias más bajas se encuentran en Dos Bocas, Copalita y Agiabampo, registrando valores de 23.95 ups, 33.65 ups y 31.53 ups respectivamente. En cuanto a la variabilidad, la mayor desviación estándar se observó en Dos Bocas, alcanzando un valor de 8.20 ups.

Figura 108. Variación en la Salinidad en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

En lo que respecta al pH en los OCRs con estaciones marinas (Fig. 109), la mayoría mostraron valores cercanos a 8, con la excepción de Laguna de Términos que registró una media de 5.41. Cabe mencionar que este sitio solo contaba con una sola estación marina, por lo que no se puede realizar una comparación significativa.

Figura 109. Variación en la pH en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: *Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria*

En lo que respecta al OD en los OCRs con estaciones marinas (Fig. 110), las menores medias se registraron en Celestún y Sisal, con 4.38 y 4.51 mg l⁻¹, respectivamente. Por otro lado, la mayor media se observó en Agiabampo con 7.49 mg l⁻¹.

Figura 110. Variación en la OD en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nutrientes Inorgánicos Disueltos y Clorofila-a

En la siguiente tabla (Tabla 13), se presentan, las medias y desviación estándar (DE), de los nutrientes inorgánicos disueltos y clorofila -a analizados en los OCR con estaciones marinas.

Tabla 13. Variación de los nutrientes inorgánicos disueltos y clorofila -a en los OCR con estaciones marinas.

	Numero de estaciones	$NO_2 + NO_3$ ($\mu\text{mol l}^{-1}$)	NH_4 ($\mu\text{mol l}^{-1}$)	FRS ($\mu\text{mol l}^{-1}$)	Redfield	SIRS ($\mu\text{mol l}^{-1}$)	Cl _a (mg l^{-1})
CEL_M	9	2.89 ± 1.02	0.88 ± 0.22	0.07 ± 0.03	62.33 ± 33.94	16.90 ± 1.84	1.37 ± 0.90
LDT_M	1	1.74	0.91	0.03	99.34	41.42	2.60
ALA_M	18	2.60 ± 1.25	1.31 ± 0.51	0.04 ± 0.04	167.72 ± 160.18	12.04 ± 1.97	0.89 ± 0.61
SIS_M	19	7.54 ± 8.63	2.34 ± 3.15	0.16 ± 0.52	375.64 ± 348.81	32.36 ± 7.82	6.55 ± 4.50
DBP_M	3	7.16 ± 6.97	0.42 ± 0.02	0.22 ± 0.03	32.07 ± 26.38	134.34 ± 96.15	2.48 ± 0.50
COP_M	22	1.94 ± 1.22	0.69 ± 0.14	0.11 ± 0.07	64.94 ± 111.03	21.2 ± 15.16	0.38 ± 0.32
AGI_M	2	0.55 ± 0.01	0.44 ± 0.15	0.54 ± 0.04	0.81 ± 1.12	38.95 ± 1.19	4.14 ± 0.89

Con relación a la concentración de $NO_2 + NO_3$, en los OCR con estaciones marinas (Fig. 111), Sisal mostró una media superior, alcanzando $7.54 \mu\text{mol l}^{-1}$, seguido por Dos Bocas con $7.16 \mu\text{mol l}^{-1}$. Ambos sitios exhibieron altas variaciones, con desviaciones estándar de 8.63 y $6.97 \mu\text{mol l}^{-1}$ respectivamente, mientras que los demás sitios indicaron medias inferiores a $3 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 111. Variación en la NO₂ +NO₃ en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Los OCR (Fig. 112) con estaciones marinas que registraron mayor concentración de NH₄, fueron Arrecife Alacranes y Sisal, con medias de 1.31 y 2.34 µmol l⁻¹, respectivamente. Sisal es también el sitio que indica mayor variabilidad, con una desviación estándar de 3.15 µmol l⁻¹.

Figura 112. Variación en NO₄ en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Con respecto al FRS (Fig. 113), se destaca que la mayor media se encuentra en Agiabampo con $0.5 \mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que el resto de los OCRs presentan medias por debajo de $0.3 \mu\text{mol l}^{-1}$. La mayor variabilidad se registró en Sisal, con una desviación estándar de $0.52 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 113. Variación en FRS en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En los resultados de la a relación Redfield, en los OCRs con estaciones marinas (Fig. 114), se observa que Sisal muestra la media más alta con 375.64, seguido por Alacranes con 167.72. El resto de las estaciones, con la excepción de Agiabampo, superan la relación de 16.

Figura 114. Variación en NP en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En lo que respecta al SIRS (Fig. 115), destaca Dos Bocas con la media y la desviación estándar más altas, registrando $134.34 \pm 96.15 \mu\text{mol l}^{-1}$. Por otro lado, Alacranes indicó la media más baja, con $12.40 \pm 1.09 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 115. Variación en SIRS en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En lo que respecta a la clorofila -a en los OCRs con estaciones marinas (Fig. 116), Sisal destaca con la media y desviación estándar más elevadas, registrando $6.55 \pm 4.50 \mu\text{g/l}$. Por otro lado, Copalita presenta la media más baja con $2.56 \pm 0.48 \mu\text{g l}^{-1}$.

Figura 116. Variación en Cl-a en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Índice TRIX

En la siguiente tabla (Tabla 14), se presentan, las medias y desviación estándar (DE) del Índice TRIX analizados de los OCR con estaciones marinas.

Tabla 14. Variación del índice TRIX en los OCR con estaciones marinas.

	<i>Numero de estaciones</i>	<i>TRIX</i>
CEL_M	9	3.78 ± 0.40
LDT_M	1	3.12
ALA_M	18	2.96 ± 0.48
SIS_M	19	4.27 ± 0.98
DBP_M	3	4.65 ± 0.25
COP_M	22	2.56 ± 0.48
AGI_M	2	4.33 ± 0.30

Los resultados indican que OCR con estaciones marinas (Fig. 125), se observa que todos se sitúan en la categoría Mesotrófica, siendo Sisal, Dos Bocas y Agiabampo los más cercanos a un estado Eutrófico.

Figura 117. Variación en TRIX en los OCR con estaciones marinas durante el 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

OCR CON EFLUENTES

Los OCR, que presentan estaciones con efluentes son Celestún y Sisal que cuentan con manantiales, Dos Bocas y Copalita con ríos. Estos serán representados en tabla y figuras con las siglas del OCR correspondiente y la terminación “_Man”, para los manantiales y “_R” para aquellos con ríos, para su diferenciación de los otras clases de estaciones.

Parámetros fisicoquímicos

En la siguiente tabla (Tabla 15), se presentan, las medias y desviación estándar (DE) de los parámetros fisicoquímicos analizados de los OCR con efluentes.

Tabla 15. Variación de los parámetros fisicoquímicos en los OCR con efluentes.

	Numero de estaciones	Tipo de Efluente	Temperatura (°C)	Salinidad (ups)	OD (mg l ⁻¹)	pH
CEL_Man	1	Manantial	27.10	4.31	5.00	6.88
SIS_Man	3	Manantial	26.15 ± 0.92	5.22 ± 2.52	0.65 ± 0.74	7.01 ± 0.01
DBP_R	3	Rio	31.045 ± 1.35	10.66 ± 14.24	5.55 ± 0.11	8.26 ± 0.01
COP_R	1	Rio	28.67	0.12	7.17	8.27

Los efluentes presentes en los OCR (Fig. 118), provenientes de manantiales en CEL y SIS, así como de ríos en DBP y Copalita, cuentan con una considerable variabilidad en las temperaturas. La media más alta se observa en DBP, alcanzando los 31.05 °C, mientras que SIS exhibe la media más baja, registrando 26.15 °C.

Figura 118. Variación en la Temperatura en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En lo que respecta a la salinidad (Fig.119), se observa que las medias se sitúan alrededor de 10 ups, siendo Copalita la de menor valor con 0.12 ups en la estación del río. La mayor variabilidad se identifica en Dos Bocas, con una media de 10.66 ups y una desviación estándar de 14.24 ups.

Figura 119. Variación en la Salinidad en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

El pH (Fig. 120), registró el menor valor en el manantial de Celestún con 6.88, y el mayor en Copalita con 8.27, con poca variación en todos los sitios.

Figura 120. Variación en la pH en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En los OCRs con efluentes (Fig. 121), se destaca que Copalita, que cuenta con una estación en el río, registró la mayor concentración de OD con 7.17 mg l⁻¹, mientras que la menor se observa en el manantial de Sisal con 0.65 mg l⁻¹.

Figura 121. Variación en la OD en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Nutrientes Inorgánicos Disueltos y Clorofila-a

En la siguiente tabla (Tabla 16), se presentan, las medias y desviación estándar (DE), de los nutrientes inorgánicos disueltos y clorofila -a analizados en los OCR con efluentes

Tabla 16. Variación de los nutrientes inorgánicos disueltos y clorofila -a en los OCR con efluentes.

	Numero de estaciones	NO ₂ + NO ₃ (μmol l ⁻¹)	NH ₄ (μmol l ⁻¹)	FRS (μmol l ⁻¹)	Redfield	SIRS (μmol l ⁻¹)	Cl _a (mg l ⁻¹)
CEL_M	9	2.89 ± 1.02	0.88 ± 0.22	0.07 ± 0.03	62.33 ± 33.94	16.90 ± 1.84	1.37 ± 0.90
LDT_M	1	1.74	0.91	0.03	99.34	41.42	2.60
ALA_M	18	2.60 ± 1.25	1.31 ± 0.51	0.04 ± 0.04	167.72 ± 160.18	12.04 ± 1.97	0.89 ± 0.61
SIS_M	19	7.54 ± 8.63	2.34 ± 3.15	0.16 ± 0.52	375.64 ± 348.81	32.36 ± 7.82	6.55 ± 4.50
DBP_M	3	7.16 ± 6.97	0.42 ± 0.02	0.22 ± 0.03	32.07 ± 26.38	134.34 ± 96.15	2.48 ± 0.50
COP_M	22	1.94 ± 1.22	0.69 ± 0.14	0.11 ± 0.07	64.94 ± 111.03	21.2 ± 15.16	0.38 ± 0.32
AGL_M	2	0.55 ± 0.01	0.44 ± 0.15	0.54 ± 0.04	0.81 ± 1.12	38.95 ± 1.19	4.14 ± 0.89

En los OCR con efluentes (Fig. 122), se registraron las cocentraciones mas altas $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$, comparado con las estaciones en laguna y marina. La mayor media se observó en Sisal con $89.21 \mu\text{mol l}^{-1}$, seguido por Celestún con $71.60 \mu\text{mol l}^{-1}$, y la menor concentración fue en Dos Bocas con una media de $6.06 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 122. Variación en la $\text{NO}_2 + \text{NO}_3$ en los OCR con efluentes durante 2023.
Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En los efluentes presentes en los OCRs (Fig. 123), se registraron concentraciones de NH_4 cercanos a $1 \mu\text{mol l}^{-1}$, excepto en los manantiales de Sisal. Este sitio indicó la mayor media y desviación estándar, con $1.53 \pm 0.53 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 123. Variación en NH_4 en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Con respecto a FRS los OCRs con efluentes (Fig. 124), presentaron concentraciones mas altas en comparación con las etaciones en laguna y marinas, con valores por encima de $0.3 \mu\text{mol l}^{-1}$, principalmente en Dos Bocas, que muestra una media de $0.65 \mu\text{mol l}^{-1}$ y una desviación estándar de $0.16 \mu\text{mol l}^{-1}$.

Figura 124. Variación en FRS en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

La relación Redfield (Fig. 125), se destaca que en Sisal se registra la media más alta y una variabilidad notable, expresada por una desviación estándar de 459.78 ± 271.89 . Tanto Celestún como Copalita, con una estación cada una, presentan relaciones de Redfield de 202.40 y 295.65 respectivamente. En contraste, Dos Bocas registra una relación de 11.71, siendo el único OCR por debajo de 16.

Figura 125. Variación en NP en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuanto al SiRS en los OCR que presentan efluentes (Fig. 126), se observa que la media y desviación estándar más altas se localizaron en Sisal, con $349.73 \pm 246.25 \mu\text{mol l}^{-1}$, mientras que Dos Bocas registró la menor media con 185.54. Cabe mencionar que, en comparación con las estaciones lagunares y marinas, los efluentes presentaron una concentración mayor.

Figura 126. Variación en SIRS en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

En cuestión de clorofila-a (Fig. 127) se observa que la mayor concentración se localiza en el río de Dos Bocas con $5.80 \pm 5.04 \mu\text{g l}^{-1}$, mientras que Celestún registra la menor concentración con $0.19 \mu\text{g l}^{-1}$ en el manantial.

Figura 127. Variación en CI-a en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

Índice TRIX

En la siguiente tabla (Tabla 17), se presentan, las medias y desviación estándar (DE) del Índice TRIX analizados de los OCR con efluentes.

Tabla 17. Variación del índice TRIX en los OCR con efluentes.

	Tipo de Efluente	Numero de estaciones	TRIX
CEL_Man	Manantial	1	5.00
SIS_Man	Manantial	3	5.44 ± 0.37
DBP_R	Rio	3	5.10 ± 0.46
COP_R	Rio	1	4.84

Los resultados indican que en los OCR con efluentes (Fig. 128), se encuentran en la categoría Mesotrófica. Sin embargo, estas estaciones muestran una proximidad al estado eutrófico, indicando la influencia de dichas estaciones en el estado general de los OCR.

Figura 128. Variación en TRIX en los OCR con efluentes durante 2023.

Fuente: Elaboración propia- Laboratorio de Producción Primaria

CONSIDERACIONES FINALES

Evaluación Contextualizada: La variabilidad en condiciones ambientales destaca la importancia de evaluar cada entorno costero de manera contextualizada, considerando su singularidad.

Gestión Sostenible: Ante las amenazas comunes de actividades intensivas, urbanización y cambio climático, se requiere una gestión sostenible que considere la conservación de la biodiversidad y la sustentabilidad socioeconómica.

Importancia de la Investigación Continua: La recopilación detallada de datos fisicoquímicos proporciona una base valiosa para comprender la dinámica de estos ecosistemas, permitiendo estrategias más efectivas de conservación y manejo.

Integración de Comunidades Locales: La participación de las comunidades locales es esencial en la implementación de prácticas sostenibles, preservando sus modos de vida tradicionales y asegurando la viabilidad a largo plazo de estos entornos costeros.

REFERENCIAS

- CONANP. (2006). Programa de conservación y manejo Parque Nacional Arrecife Alacranes (1a ed.).
- Hernández Díaz, Y. Q. (2011). Zoogeografía de equinodermos (Equinodermata) de los bajos de Sisal.
- Lanresc 2021. Herrera-Silveira. J, Morales-Ojeda S.M., Aguilar-Trujillo, A.C., Uribe A., Trujillo-Córdova J., Díaz-Bleis D., Granados S. y Granados-Martínez, K., 2022. Resultados de la campaña de muestreo TRIX en siete Observatorios Costeros para la Resiliencia de México. en el contexto del proyecto CONACYT No. 315908. LANRESC-CINVESTAV-IPN Unidad Mérida.
- SEDUMA. (2017). Programa de manejo del ANP Reserva estatal Ciénegas y manglares de la costa norte de Yucatán.
- SEDUMA. (2018). Actualización del Programa de manejo del ANP Reserva estatal El Palmar.
- SEMAR (2019). Secretaria de Marina. Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorología. sitio visitado en junio 2019 : <https://digaohm.semar.gob.mx/>
- Strickland, J. D. H. y Parsons, T. R. 1972. A practical handbook of seawater analysis. Fisheries Research Board of Canada. Bulletin 167 (second edition), 310 pp.
- Lanresc | inicio, <https://www.lanresc.mx>, Accesado: 2024-12-15